

Vorm en inhoud van het systeem van openbare planning en verantwoording

door Prof. Dr. A. Mey

Het rapport der commissie Simons (september 1960) en de daarin vervatte beginselen der openbare bewindvoering²⁾

1. Inleiding

Een rapport als dit, waaraan vele belangrijke personen hebben medegewerkt, verdient beschouwing in ons blad en op bredere wijze dan alleen in de boekbeoordeling. Het rapport toch beoogt, naast een ontwerp van wet met motivering, een analyse van de problematiek verbonden aan de financiële en economische huishouding der overheid.

Het 266 (met bijlagen etc. 363) pagina's omvattende rapport is een achtenswaardig werkstuk waarvan de wetenschappelijke waarde moet worden erkend, al stelt het, wat de meerderheidsopinie aangaat, de bedrijfshuishoudkundige op bepaalde punten - in het bestuurskundige vlak - te leur.

De verschilpunten tussen het meerderheidsoordeel en de mening van de minderheid vragen in het bijzonder onze aandacht. Het terrein dat het rapport

1) Het woord comptabiliteit is naar zijn oorsprong een verdietsing van het Franse comptabilité, boekhouding. Wil men mij volgen in de gedachte dat de bedrijfsboekhouding (als bestuursapparaat) niet alleen retrospectief moet zijn, maar ook een prospectief karakter moet hebben, dan krijgen de beide woorden ook een overeenkomstige inhoud. Daartoe is bovendien nodig, dat men met mij erkent dat interne controle een element is, dat tot de structuur van het verantwoordingsapparaat behoort. De boekhouding moet dan zodanig geconstrueerd zijn, dat zij informatie-apparaat is - tegenover allen, die hoger of lager in de hiërarchie zekere zelfstandigheid hebben - omtrent de verhouding van enerzijds opdracht en normatieve kosten en anderzijds uitvoering en gedane besteding van tijd, stof of kracht, uitgedrukt in waarde. Het begrip comptabiliteit in het overheidsbestuur omvat prognose, uitvoering, controle en signalering. Waar ik in voorgaande jaargangen vermogensrechtelijke staatsboekhouding stelde tegenover kameraalstijl bedoelde ik boekhouding naar het bovengestelde ruime begrip, dus comptabiliteit.

2) De commissie werd ingesteld bij beschikking van de toenmalige Minister van Financiën, de heer J. van de Kieft, dd. 31 mei 1956, Afd. Personeel no. 145. Leden waren:

1. Prof. Dr. D. Simons, Staats- en administratief recht, N.E.H.S. Rotterdam.
2. Prof. Dr. A. M. Donner, thans president van het Hof der Europese Gemeenschap te Luxemburg, destijds docerende Algemene staatsleer en administratief recht, V.U. Amsterdam.
3. Prof. Dr. C. Goedhart, Staathuishoudkunde en openbare financiën, Universiteit Amsterdam.
4. Prof. Dr. H. J. Witteveen, Staathuishoudkunde, conjunctuurleer en economische politiek, N.E.H.S. Rotterdam.
5. Prof. Dr. M. J. H. Smeets, Openbare financiën en belastingrecht, K. E. H. Tilburg.
6. Prof. R. W. Starreveld, Adm. organisatie, adm. techniek en automatisering, Universiteit van Amsterdam.
7. Dr. A. Mulder, Raadadviseur in a.d. Ministerie van Justitie.
8. Dr. W. Drees Jr., Directeur der Rijksbegroting.
9. Dr. A. P. W. van der Ende, Administrateur bij het Min. van Financiën (sinds 1959 lid der commissie; eerder secretaris).
10. L. Götzen, voorzitter van de Algemene Rekenkamer (sinds december 1957).

omspant - en ook moet omspannen - is breed en leidt dus tot benadering uit verschillende gezichtspunten, welke ondanks de beste leiding niet overbrugd kunnen worden. Dat er een minderheidsopinie is ten aanzien van genoemde punten behoeft dus geen verwondering te wekken; dat het er niet meer zijn getuigt eerder van uitnemende leiding. De overbrugging van meningsverschillen komende uit de vele benaderingsgebieden vereist van een leider een omspanning tot in de details van de onderdelen van juridische, sociaal(macro)-economische, bestuurskundige en fiscale problemen, die onbereikbaar is. Men zie slechts de aspecten, welke de commissieleden vertegenwoordigen en bedenke dat voor vele detailgebieden nog hoofdambtenaren als adviseurs werden ingeschakeld.

2. De herziening van de comptabiliteit en haar geschiedenis

Het rapport stelt (pag. 18) dat het stelsel van de comptabiliteitswet 1927 in hoofdtrekken tot nu in stand bleef en dat het „na een dertigtal jaren werkingsduur” van de wet noodzakelijk geacht wordt „zich te bezinnen op de vraag of de praktijk van de uitvoering en de huidige stand der theorie een herziening van het systeem wenselijk maken”. Ware dit zo, dan zou dit op een ernstige traditionele binding van het financiële beleid wijzen. Men doet hiermede tekort aan het onder Minister Lief tinck gevoerde beleid.

De bedoelde bezinning heeft reeds meer dan vijftien jaar geleden plaats gehad, nl. direct na de bevrijding en zelfs reeds in de illegaliteit. Zij heeft op enkele belangrijke punten, waar dit mogelijk bleek, geleid tot een andere wetsuitlegging. Zij heeft alleen niet geleid tot een herziening van de wet zelf. Zulks is waarschijnlijk door de rapporteurs bedoeld. Dan had echter de bewoording anders moeten zijn.

De rijkscomptabiliteit (staatsbegroting, staatsboekhouding en controle) heeft, naar de opvattingen in ons land na de bevrijding in 1945 door Minister Lief tinck naar voren gebracht (en illegaal in het verzet voorbereid), niet alleen haar bekende staatsrechtelijke betekenis, maar zij heeft ook een sociaal- (of macro-)economische functie en is tevens instrument ter rationele bewindvoering; op elkander afgestemde projectie en uitvoering. De functie van de comptabiliteit is, in bedrijfsleven en in overheidshuishouding, zowel prospectief (prognose, begroting) als retrospectief (regelmatige verslaglegging) instrument van bewindvoering te zijn, met normatieve bepaling van het plan in gedelegeerde initiatieven en continuele controle op de uitvoering. Overeenkomst tussen de toepassing in het bedrijfsleven en bij de overheid is, behalve in dit laatste, ook daarin dat de overheid in alle sectoren harer huishouding evenals de industrie moet uitgaan van de technische gegevens en de sociaal-economische data van het moment en het effect harer maatregelen zowel in het bedrijfshuishoudelijke als in het sociaal-economische vlak in best-mogelijke benadering moet berekenen. Verschil in toepassing ontstaat uit het verschil in doelstelling, onder meer blijkende uit het feit dat het tot de taak van het staatsbestuur behoort om gewenste nationaal-economische effecten doelbewust en doelgericht in het algemeen belang in het leven te roepen en ongewenste te voorkomen.

Dit betekent een verandering ten opzichte van de in regeringskringen tot

aan de tweede wereldoorlog heersende opvattingen. Het rapport bespreekt die opvatting thans in zijn voorstellen voor vernieuwing der comptabiliteitswet.

De noodzaak van de verandering van de staatstaak ten aanzien van het beïnvloeden van een evenwichtige ontwikkeling der volkswelvaart is echter reeds lang voordien naar voren gebracht. In de depressie der dertiger jaren was het geluid niet van de lucht. Men herinnere zich slechts verschillende besprekingen in de vergaderingen van de vereniging voor de staathuishoudkunde in die jaren (o.m. prae-adviezen van H. M. A. van der Valk, Tinbergen, Goudriaan). Men kan echter verder teruggaan dan de depressie der dertiger jaren en zelfs in een editie van 1920 van Gustav Schmoller's Grundriss, de noodzaak terugvinden van een beïnvloeden van de conjunctuur van het bedrijfsleven via het openbaar financieel bestel³). De voorzitter van de Franse staatscommissie voor „La réforme du budget” motiveerde dan ook in 1948 die hervorming van de staatsfunctie als een gevolg van de ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied van de laatste vijftig jaar⁴). Ook in andere landen waren reeds direct na de tweede wereldoorlog dergelijke ontwikkelingen gaande. De Hoover-commission in „the States” werd door het Congres in het leven geroepen met de Lodge-Brownact van 1947. Zijn eerste rapport was van 1949. Het propageerde in de U.S.A. de idee van cost- and performancebudgeting.

De omstelling van de staatstaak is dus ouder dan Minister Van de Kieft die stelde in de installatie-rede van de commissie (pag. 273). In ons land ging een vernieuwing van de comptabiliteit gepaard met het herstel onzer onafhankelijkheid. Hoe die in de rijkscomptabiliteit werd geïntroduceerd komt uit in de kwasi-miljoenennota van voorjaar 1946, waarin Minister Liefstinck het parlement in kennis stelde van de financiële toestand, de projectie van baten en lasten voor 1946 gaf, de noodzaak van reorganisatie van het bestuursapparaat schetste en de noodzaak besprak om de staatsbegroting tegen de achtergrond van een

3) Gustav Schmoller, Grundriss allgemeiner Volkswirtschaftslehre, München 1920, II pag. 440 e.v. „Heute beginnt allgemein die Einsicht zu tagen, dass die Wirtschaftspolitik zwar die Krisen nicht beschwören, aber immerhin wesentlich einschränken könne. Man verlangt mit Recht, dass die Handels-, die Bevölkerungs-, die Ein- und Auswanderpolitik, die Verkehrs- und Bankpolitik, die Verteilung der grossen öffentlichen Banken und Unternehmungen auf verschiedenen Zeiten und hauptsächlich mit Rücksicht auf der Stand des Arbeitsmarktes eingerichtet werde”.

4) Deze voorzitter, R. Jacomet (controleur-général de l'armée) en ex-directeur van het Institut de droit comparé (Dept. Finances publiques) van de Parijse universiteit, drukt zich uit als volgt: „L'avènement et le développement de la fonction de l'Etat, qui - depuis un demi-siècle - effectuent un caractère universel, bouleversent les données traditionnelles de la comptabilité publique. A la notion de la régularité des opérations comptables se superpose en effet la notion de rendement. L'Etat moderne est conduit non seulement à assumer la direction ou l'animation des richesses. Il devient ainsi une grande entreprise dont le sort se trouve étroitement lié à celui de la communauté nationale. Dès lors, les règles de la comptabilité publique doivent être adaptées aux exigences industrielles, qui postulent la prévision lointaine, la continuité et la souplesse dans l'exécution”. L'administration d'un Etat aux activités ainsi étendues et dispersées et qui prélève sur la collectivité un tribut de plus en plus lourd, faut témoigner - par le souci constant d'une organisation rationnelle de ses services - de son aptitude à fournir au public le maximum de satisfaction au moindre prix-de-revient.” Genomen uit: Numéro spécial de l'Expert Comptable Diplômé, Avril 1948 pag. 45, Bulletin d'information du „Congrès international de la comptabilité 1948”, dd. 15 november 1947, Rapport général sur les travaux de la section de comptabilité publique du Congrès international de comptabilité, Paris 1948 pag. 2.

ationale begroting te stellen, dit tevens voor de eerste maal ten uitvoer bren-
gende. De latere miljoenennota's van die minister gaan van deze denkbeelden
uit. Het beleid is er van doortrokken.

Het lid van deze commissie Prof. Smeets gaf in najaar 1948 uitdrukking aan
die veranderde opvatting toen hij Minister Lief tinck (die verhinderd was) ver-
ving op een senaatslezing aan de N.E.H.S. Ook liet Minister Lief tinck de door
hem voorgestane denkbeelden enige malen voor het internationaal forum
brengen, waar zij zeer de belangstelling getrokken hebben.

Het is jammer blijkens de rede ter installatie van de commissie Simons (pag.
273 e.v. van het rapport) dat de minister er niet over geïnformeerd is, dat de
eerste thesaurier-generaal na de bevrijding (wijlen Dr. Jan Ridder) reeds in de
illegaliteit initiatieven tot verandering der comptabiliteit getroffen had, waar-
aan onder Minister Lief tinck uitvoering gegeven werd, waarbij evenwel destijds
de tijd ontbrak om verder te gaan, dan aan de ruime tekst der comptabiliteits-
wet 1927 - met medewerking van de Rekenkamer - een nieuwe exegeze te geven.
Ook in de historische schets spreekt de rapporteur der Commissie slechts in
het voorbijgaan en in een enkele voetnoot over hetgeen onder verantwoordelijk-
heid van Minister Lief tinck is geschied. Het heeft hierdoor de schijn of Neder-
land, dat inderdaad ten deze vooraan was in de tweede helft der veertiger jaren,
eerst in 1954 is begonnen aandacht aan de vraagstukken te geven, welke in
dit rapport besproken worden. Dat er sedert Lief tinck's tijd in casu verschil-
lende meningen naar voren zijn gekomen, acht ik geen motief om wat er ge-
schiedde niet, zelfs niet summier, in de historische schets op te nemen.

Het leek mij nuttig om dit - bij alle waardering voor het werk der commissie -
niet onbesproken te laten⁵⁾.

3. De functies van de begroting; uitgangspunt van de studies der commissie en de inhoud van haar rapport

In de rede waarmede Prof. Dr. Simons de leiding der commissie aanvaardde,
(pag. 277) spreekt deze over de *drievoudige functie van de begroting*. De com-
missie neemt die als uitgangspunt van hare studie. Prof. Simons omschrijft die
functies als volgt:

- 1e. het verlenen van *autorisatie* aan de Regering om de in de begroting geraamde
uitgaven te doen;
- 2e. het zijn van *richtsnoer* voor het *financiële beleid der regering*;
- 3e. het zijn van *instrument tot temperen van de conjunctuurgolven*.

⁵⁾ Literatuur: De Miljoenennota's van de jaren 1946, 1947, 1948, 1949 en volgende. Prof. Dr.
G. A. van Poelje, Wisselende aspecten bij bestuur en administratie 1960 pag. 11 e.v.
Proceedings van het Congres van het Inst. Intern. des Sciences Admin., Berne 1947 pag. 175 e.v.
Ed. de l'office fédéral des imprimés cancellerie fédérale Suisse.

La pratique budgétaire hollandaise in Annales des finances publiques, pag. 81 e.v.
Vermogensrechtelijke staatsboekhouding versus kameraalstijl, M.A.B. 1952, vooral pag. 320
en 321.

Mijn artikel, La transformation de la comptabilité publique aux Pays Bas, Revue Int. des
Sciences administratives 1951.

De Rijksbegroting: zeven wetenschappelijke beschouwingen van de hoogleraren Smeets, Tin-
bergen, Koopmans, A. Mey, Posthuma, Witteveen, C. W. de Vries. Brusse, Rtd. '49.

Bij deze functies - aldus spreker - worden de staatsfinanciën gezien als onderdeel van het geheel der economische huishouding. In het rapport betitelt de commissie haar uitgangspunten (pag. 23) als de staatsrechtelijke functie, de beheerstechnische (beter ware de bedrijfseconomische) en de macro-economische functie. Het onderscheid tussen deze drie functies brengt naar voren de verschillen in de takken van wetenschap, welke bij de ordening dezer materie een rol spelen. Uit die verscheidenheid blijkt tevens hoe moeilijk hier de coördinatie zal zijn en hoe bezwaarlijk het is de juiste ligging der meningen te vinden. Staatsrechtelijke en macro-economische opvatting dier functies blijken elkander gemakkelijker te vinden dan één van die beide de bedrijfseconomische. Van daar de minderheidsmeningen.

Ik zal deze zeer juiste onderscheidingen als uitgangspunt aanhouden voor mijn bespreking van de inhoud van het rapport, dat echter meer bevat dan de bespreking van deze functies alleen.

In de orde van behandeling wordt de *macro-economische functie* het eerste gesteld; n.l. in hoofdstuk twee onder de titel „De betekenis van de rijksfinanciën voor de nationale economie”. Dit uitermate belangrijke hoofdstuk bespreekt o.m. het anti-cyclisch begrotingsbeleid, de politiek der werkgelegenheidsordening, de beïnvloeding van bestedingen, het begrotingsbeleid op lange termijn, de confrontatie van de rijksbegroting met de economie van de overige sectoren van de nationale economie en de aanpassing van het begrotingsbeleid aan zich wijzigende omstandigheden.

In het derde hoofdstuk volgt de bespreking der begrotingsstelsels, waarbij de verschillen van karakter - en de meningsverschillen omtrent de doelmatigheid - naar voren komen van wat genoemd wordt als:

- verplichtingenstelsel,
- kasstelsel,
- stelsel van baten en lasten,
- stelsel van verkregen rechten.

De meningsverschillen tussen meerderheid en minderheid die hier naar voren komen, neem ik mij voor ampeel te bespreken. Zij zijn voor onze lezers zeer belangrijk; juist wijl ik voor hen, die praktisch of theoretisch contact met de stof hebben, het rapport te bestuderen ten zeerste aanbeveel.

Het vierde hoofdstuk bespreekt de ramingen en in het bijzonder die van de kohierbelastingen. Ter sprake komen ook of de raming kan geschieden volgens een ander stelsel dan voor de verantwoording geldt, en het voor en tegen van kasstelsel en vorderingenstelsel.

Het vijfde en zesde hoofdstuk bespreken de indeling van de begroting: naar diensten volgens de traditionele opvatting, naar organisatie-eenheden, naar overheidstaken, naar categorieën van uitgaven en ontvangsten⁶⁾. Ook bij deze materie komt een meningsverschil meerderheid-minderheid naar voren, dat blijkens zijn inhoud weer de tegenstelling tussen enerzijds macro-economische tezamen met de staatsrechtelijk-georiënteerde commissieleden en anderzijds de

⁶⁾ Gelieve hier even te letten op de onderscheiding naar kostenplaatsen en kostensoorten der bedrijfseconomie. Kostendragers in diezelfde zin komen alleen bij staatsbedrijven voor.

bedrijfseconomische leden regardeert. Ook hieraan wil ik aandacht schenken.

Omtrent de begrotingscyclus behandelt hoofdstuk VII de duur van het tijdvak en hoofdstuk IX de voorbereiding van begroting. Aandacht wordt door de commissie gegeven aan het vraagstuk van de niet-verbruikte kredieten en de mogelijkheid om (door toepassing van het bepaalde in art. 24 der bestaande wet) met medewerking van de Minister van Financiën bij K.B. het niet verbruikte zonder nieuwe autorisatie toe te voegen aan hetgeen beschikbaar is voor het volgende budgetjaar. De middelenraming (budget der ontvangsten) wordt besproken in hoofdstuk VIII. Hoofdstuk X volgt dan met de behandeling in de Staten-Generaal, hoofdstuk XI met de wijzigingen van de begroting (omvang en opstelling), totstandkoming en beperking van het gebruik der suppletoire begroting, overschrijvingen, toekennen gelimiteerde bevoegdheden tot overschrijvingen. Hoofdstuk XII, XIII en XV bespreken resp. het beheer en de administratie, de verantwoording van ontvangsten en uitgaven en het toezicht op de uitvoering. In die laatste hoofdstukken komen ook de voor onze behandeling belangrijke bewaking van de efficiëntie en de controle door het ministerie van financiën ter sprake. Te dezer zake worden wijzigingen en beperkingen voorgesteld met name met betrekking tot de z.g. voorafgaande kredietopening; een maatregel door Minister Lief tinck ingevoerd, welke het karakter heeft van de taakstellende begroting in industriële concerns.

Hoofdstuk XIV betreffende de privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Staat kan voor mijn doel onbesproken blijven.

De hoofdstukken betreffende de rijksrekening en verantwoording, de afboeking van rekening-saldo en de staatsbalans (hoofdstuk XVII, XVIII) verdienen aandacht, zij het summier. Zo ook het hoofdstuk over de Algemene Rekenkamer, vooral ter zake van de controle op doelmatigheid naast die op rechtmatigheid.

De laatste twee hoofdstukken behandelen de fondsen en de staatsbedrijven. Een samenvatting in Nederlandse en Engelse tekst besluit het werk. De installatierede van de minister, de aanvaardingsspeech van de voorzitter, een wetsontwerp en enkele andere stukken zijn als bijlagen toegevoegd.

4. De staatsrechtelijke functie van de begroting in relatie tot de bedrijfseconomische aspecten van de beleidscontrole in de uitvoering

De inhoud dezer functie wordt verschillend gezien door enerzijds Prof. Simons en anderzijds Prof. Smeets in zijn eerder genoemde beschouwing.

Prof. Simons geeft in zijn antwoord aan de minister bij de installatie van de Commissie als definitie van deze functie: „het verlenen van autorisatie aan de Regering om de in de *begroting geraamde uitgaven te doen* en daardoor ook om de maatregelen, welke die uitgaven vereisen, te verrichten”. Het komt mij voor dat het meer gewenst ware om, met Prof. Smeets in de eerder geciteerde beschouwing, deze functie te stellen als de *autorisatie* door het *parlement* van het *plan* van de *regering* en als norm voor de uitvoering daarvan. Dit plan betreft n.m.m. de instandhouding en de uitbreiding van of de wijziging in de diensten, welke in hun collectiviteit de infrastructuur van het maatschappelijk leven vormen; tevens van die openbare bedrijven, welker productieve taak de staat - om

sociale redenen - aan zich getrokken of gehouden heeft. In dat plan moeten, omdat de kosten van die activiteiten in *eerste aanleg kwantitatief bepaald* zijn, de *vereiste kwantiteiten op één noemer worden gebracht; in waardesommen worden uitgedrukt*⁷⁾. Aldus zou voor elke dienst de begroting een norm voor beleidsvoering kunnen worden; een opstelling van normatieve gegevens voor de taakuitvoering van elk onderdeel: schatting der vereiste hoeveelheden produktie-middelen vermenigvuldigd met hun waarschijnlijke waarde in de budgetperiode.

Prof. Smeets zag in het zijn van plan en norm in zijn rede van 1948, de *economische betekenis van de begroting*⁸⁾. Hij zegt echter tevens dat de machtiging van het parlement aan de uitvoerende macht omvat, ten aanzien van de *uitgaven, ten hoogste* de voor elk onderdeel toegestane bedragen uit te geven⁹⁾. Die beperking van de autorisatie tot een *maximum* acht ik ook staatsrechtelijk van betekenis. De autorisatie kan immers niet inhouden dat, indien een dienst in de bij de begroting aangenomen graad van perfectie goedkoper kan worden uitgevoerd dan verwacht werd (door verbeterde organisatie, grotere doelmatigheid in de uitvoering op initiatief van de uitvoerder, door prijsdaling), het bespaarde bedrag zonder meer voor andere uitgaven zou vrijvallen. De in de aanhef van deze paragraaf genoemde *definitie* van Prof. Simons *sluit die soort van overbesteding* niet uit. Vanzelfsprekend acht ik dat Prof. Simons en de gehele Commissie met mij van mening is, dat in het zoeven gestelde geval niet meer dan het noodzakelijke, c.q. onvermijdbare, mag uitgegeven worden en het verschil niet - zonder meer - in andere bestemming mag worden besteed. Juist daarom zou ik het treffen der vereiste maatregelen (anders gezegd, de *uitvoering* van het plan in zijn organieke en functionele samengesteldheid) primair gesteld willen zien. Stelt men dat de autorisatie machtiging is om plannen uit te voeren tot de bij de begrotingsopstelling aangenomen *perfectie*, dan sluit de *autorisatie* uit dat de *goedkeuring* verleend is voor besteding voor ander doel of in hogere graad van perfectie voor het gestelde doel. Er is, doet men dit, een *niet-geautoriseerde besteding*. Overbesteding noemde ik het korthedshalve. Om deze te voorkomen moet men speciale maatregelen treffen. De meerderheid der Commissie is blijkbaar van oordeel, dat de voorziening tot het uitsparen van deze z.g. overbesteding aan de administratieve organen - elk voor zich - kan worden overgelaten. Naar mijn ervaring kan dat niet, omdat bij de bestuurders van die organen (ook de vakministers) veelal de verantwoordelijkheid voor de graad van perfectie der eigen dienstuitvoering sterker spreken zal dan de wens om

7) De staatsrecht-geleerde is gewend in *geld-ontvangsten* en *bestedingen van geld* te denken. De *macro-econoom drukt zich uit in geldstromen*, ontvangsten en bestedingen. Hierin is dus analogie en gemakkelijk elkander verstaan. De *bedrijfseconoom en accountant* moet, *achter* die vanaf de *hoogte der macro-economische waarneming geobserveerde geldstromen of inkomensstromen, de stromen zien van economische goederen* (goederen en diensten) in hun *technisch-kwantitatieve bepaaldheid*. Beide genoemde *beschouwingen dienen niettemin in hun relatie ineen te sluiten*. Ziet men af van de *factoren, welke autonome verandering in de geldstromen* kunnen doen ontstaan (girale of chartale geldcreatie, omloopsnelheid-variatie etc.), dan moeten *voor bedrijfs-economische beschouwing de kwantiteiten in de goederenstroom circulerende, op elk moment tot gelijktijdige waardesommen worden herleid, waarbij geld in zijn functie als waardemeter optreedt* (m.a.w. in vervangingswaarden van het moment uitgedrukt zijn).

8) De Rijksbegroting (bundel opstellen bij Brusse in 1949, pag. 10).

9) Smeets zegt dat daarin de economische betekenis nauw aansluit bij de staatsrechtelijke, waarmede zijn opvatting en de mijne vrijwel gelijk lopen.

de algemene ordening naar prioriteiten en perfectiegraden van de uitvoering van het totaal van alle plannen voor de gehele staatsdienst aan te houden.

De gehele begrotingsopbouw berust echter op die ordening der prioriteiten.

Het rapport schetst die ordening. Er is na voorbereiding bij de dienst der rijksbegroting een zorgvuldige opstelling; eerst door diensthoofden van een ministerie elk voor zichzelf, vervolgens met de vakminister, daarna door de vakministers met de Minister van Financiën. Die opstelling verliest haar zin, indien zulke overbestedingen niet per definitie uitgesloten zijn. Uiteraard gaat het hierbij niet om pietluttigheden, maar om belangrijke zaken. Het rapport stelt dat er in die begrotingsvoorbereiding is een *afwegen van belangen* met betrekking tot de prioriteiten. De Regering „verricht een *keuzefunctie*”. De „*Staten-Generaal verrichten een keuzefunctie door amendering, aanvaarding of verwerping van de ontwerpen*”. Keuzefunctie verrichten is een economische activiteit. We zijn hier ook met de autorisatie op het terrein van de economie der staatsbedrijvigheid. Men kan na zulk een voorbereiding *niet toleren, dat in enigszins belangrijke mate de ordening der plannen, welke uit afwegen en kiezen volgt, in de uitvoering kan worden gestoord*.

Het gevaar dat de ten hoogste in de autorisatie toegestane bedragen¹⁰⁾ te hoog geschat zijn, mag een gevolg genoemd worden van de „time-gap” tussen het moment van planopstelling en het moment van uitvoering van het plan. Het rapport vermeldt (pag. 111) dat de begrotingsinstructies reeds in januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan de afdelingen van de ministeries worden uitgezonden. Deze moeten in maart gereed zijn. Daarna begint de bovengenoemde coördinatie, waarin (vide pag. 113) de inspecteurs van Financiën worden betrokken. Men loopt bij het begin der coördinatie negen tot twintig maanden op het moment van uitvoering vooruit. Leidt dit reeds (met de kruipende geldontwaarding) tot voorzichtigheid en dus - bij alle zorgvuldigheid - tot zekere reserve in het schatten van de waarschijnlijke hoogte der kosten, het feit, dat de administratie het parlement niet al te zeer met suppletoire begrotingen¹¹⁾ kan bezwaren, verhoogt het risico, dat ondanks ex ante controle van Financiën en alle voorbereidingsactiviteiten de maxima hoger zijn dan vereist is.

Nu komt er in het punt van het afwegen van belangen een verschilpunt tussen enerzijds de opvatting van de meerderheid der Commissie en anderzijds de opvatting van de minderheid.

Het rapport spreekt over die keuze-functie als het „afwegen van belangen hoeveel *geld*¹²⁾ men (de regering) voor verschillende belangen wil besteden”. *Gelddbesteding wordt n.m.m. in deze passage van het rapport ook weer primair gesteld*. Het geld is echter zelfs tijdens een cyclus van budgetopstelling en planuitvoering niet *stabiel in koopkracht*. *De macro-economie is evenmin statisch*. Daarom kan reeds nu - vooruitlopende op mijn verdere analyse en bewijsvoering - gezegd worden dat de *macro-economie* en het *kasstelsel* niet bij elkaar pas-

10) Smeets, t.a.p. pag. 10.

11) De Commissie wijdt het gehele 11de hoofdstuk aan de vraagstukken van de suppletoire begroting.

12) Curs. A.M.

sen¹³). Het is dus volkomen juist gezien van de Commissie in haar geheel om het kasstelsel te veroordelen; evenzeer juist is het van de minderheid der Commissie om een vermogensrechtelijk systeem van staatsadministratie te prefereren boven elke vorm van kameraalstijl (waaronder ook de administratie naar het z.g. stelsel van verkregen rechten valt¹⁴).

Wat weet men nu op het moment der budgetopstelling van de cijfers van de onmiddellijk voorafgaande jaren bij het kasstelsel?

Sluit men het kasboek af met het einde van het budgetjaar, dan zullen er gevallen optreden, waarbij de relatie tussen de handelingen, waarvoor in de begroting autorisatie werd verleend en de feiten, welke in de verantwoording aanleiding waren tot het doen van de uitgaven, verbroken is. De controle op de regulariteit der uitgaven is - bij wegvallen van de verbinding in de feiten - zonder materiele inhoud. De voorcalculatie van het beleid moet niet worden tot een projectie van besteding van geldsommen.

Indien men het kasboek van het afgelopen jaar nog een jaar laat doorlopen, omdat men verwacht dat binnen 12 volgende maanden de posten van het oude jaar wel gerealiseerd zullen zijn, dan is (om een voorbeeld te noemen) dus bij het opstellen van de begroting voor 1958 juist begonnen met de afsluiting van 1956.

13) Het rapport stelt m.i. ten onrechte op pag. 56, dat het z.g. „stelsel van baten en lasten” met het oog op de macro-economische functie minder wenselijk is, omdat de bestedingen in het jaar de meest belangrijke zijn, aangezien daardoor de werkgelegenheid wordt beïnvloed. Vergeten wordt, dat - om een voorbeeld te noemen - de micro-economisch naar vervangingswaarde over zeker jaar berekende afschrijvingen op duurzame produktiemiddelen in de macro-economische visie de gelden opleveren om te besteden voor de vervanging van die duurzame produktiemiddelen, welke aan de orde van vervanging zijn. Pag. 49 van het rapport stelt overigens, dat het kasstelsel t.a.v. de macro-economische functie te kort schiet.

14) Het rapport gebruikt, waar ik van vermogensrechtelijke begroting en boekhouding zou spreken, de term „stelsel van baten en lasten”. Dit zou reeds voor de boekhouding van een industrieel bedrijf een onjuiste benaming zijn, indien men daarin ziet (rapport op pag. 54), dat deze term impliciet dat steeds de kosten van „uitvoering van een taak zinvol vergeleken kunnen worden met het nut dat de taak afwerpt”. Juist is (pag. 53), dat een bedrijf zijn kosten nauwkeurig moet kennen om zijn winst en aanbiedingsprijzen te bepalen. Juist is, dat voor het merendeel der staatsdiensten geen (individuele) tegenprestatie wordt verlangd. Onjuist is echter te veronderstellen, dat in casu dit argument iets zegt, omdat de voorstanders van het vermogensrechtelijke systeem dit ook wel weten. Zij zien echter al die diensten, welke beschikbaarheidsnuttigheid produceren, als een collectiviteit, welke de sociale infrastructuur produceert, waarvan de kosten uit belastingen worden gedekt. Indien men t.d. vergelijkingen wil maken met de boekhouding van een industriebedrijf, dan moet men bedenken dat boekhouding en budgettering daar een verdergaande taak hebben dan kostentotalen (per order of per periode) met corresponderende opbrengsten te vergelijken. De ex post kostenbeoordeling betreft daar in het bijzonder de bewerkingsafdelingen, de researchafdelingen, administratie-onderdelen, die op zichzelf geen opbrengst hebben. Zou men de opbrengst zien als het „nut” der produktie voor de producent, dan is dat „nut” niet verdeelbaar over die afdelingen. Omtrent ex ante kostenopstelling kan een overeenkomstige opmerking gemaakt worden. Efficiëntiebewaking houdt dit ook niet in. Zij vereist een ex ante bepaling van vereiste kosten (soms met veel moeilijkheden gepaard gaande), in 't bijzonder bij nieuwe produkten en nieuwe leidingsorganen.

Daar de Commissie toegeeft (pag. 54) dat de efficiëntie moet worden bewaakt, had zij zich moeten afvragen hoe de ex ante calculatie in vergelijkbare gevallen plaats vindt. Men had ter-zake -kundigen in de minderheid aanwezig. Met de veroordeling op basis van de consequenties ener verkeerde benoeming van het stelsel der minderheid is de zaak der efficiëntie-bewaking niet gediend geweest. Het Engelse excerpt (als bijlage toegevoegd) maakt deze zaak erger door de vermogensrechtelijke staatsboekhouding „a commercial system” te noemen. De traditie der benoeming bij enkele gemeentebedrijven is geen aanleiding om daaraan vast te houden. Mijn term tracht uit te drukken de plicht om in economische zin het vermogen intact te houden. Dit naar aanleiding van bezwaren tegen de term, gemaakt van bevriende zijde.

Men heeft dan op zijn best de verantwoordingscijfers van 1955 als bases van de begroting 1958. Bij een vermogensrechtelijk systeem zou men het daarheen kunnen voeren, dat men - evenals in de industrie - jaarcijfers van het voorafgaande jaar (zij het niet in alle perfectie) in het voorjaar, tijdens de begrotingsopstelling, ter beschikking had.

Dat een „definitieve opstelling van de rekening pas kan geschieden” - zoals de meerderheid der Commissie stelt (pag. 55) - „nadat de regularisatiewetten tot stand zijn gekomen” neemt het voordeel niet weg (zoals die meerderheid veronderstelt¹⁵), dat men bij het vermogensrechtelijk systeem een betere ramingsgrondslag heeft dan bij het kasstelsel of het stelsel van verkregen rechten.

Nochtans blijft er het bezwaar, dat de kans van een *te hoog ingesteld maximum* ook dan *niet weggenomen is*. Het gevaar van besteding van het verschil tussen dat maximum voor zeker deel van de begroting en het bedrag nodig voor de uitvoering naar bij de bepaling aangenomen perfectie, kan in de opvatting van de Commissie n.m.m. niet worden ontgaan. Derhalve acht ik het niet alleen uit de „bestuurstechnische” maar ook uit de staatsrechtelijke functie (zoals ik die zie) een bezwaar dat de Commissie in art. 29 van het wetsontwerp adviseert om de (bij het Ministerie van Financiën, als financiële coördinerende instantie gecentraliseerde) kredietopening af te schaffen (pag. 317 en de motivering pag. 262). Die *kredietopening dient juist om te voorkomen, dat gelden - zonder nader overleg - worden uitgegeven tot een hogere perfectiegraad voor het gestelde doel dan bij de begrotingsopstelling - na ampel overleg - werd gekozen*¹⁶).

15) Het opnemen van een voorlopige rekening van het afgelopen jaar in de Miljoenennota zou een verbeterde informatie aan het parlement betekenen. Het komt mij voor, dat de opstelling van een definitieve rekening na het tot stand komen der regularisatiewetten in geen enkel opzicht wordt gehinderd door het vermogensrechtelijk systeem. Het voordeel dat de minderheid ziet in het opmaken van een rekening kort na de afloop van het kalenderjaar wordt ten onrechte (pag. 55) weerlegd met de opmerking omtrent de regularisatiewetten. Ook het feit, op pag. 57 en 58 genoemd, dat alle „verkregen rechten” van schuldeisers nog niet bekend zijn en allerlei posten als subsidies in exploitatietekorten, regiecontracten van uitvoeringswerken pas later in het jaar bekend worden, lijkt mij geen afdoende weerlegging van het voordeel, dat de budgetopstelling zou hebben van de versnelde opstelling van de voorlopige rekening, welke het bestreden stelsel impliceert. De moeilijkheid dier schatting voor de opstelling van een voorlopige rekening over het voorgaande jaar is geen andere dan de moeilijkheid thans ondervonden in het hanteren van het cijfer van dit jaar in de schattingen voor de nieuwe begrotingsopstelling. Dat het genoemde subsidiestelsel voor de gesubsidieerde instelling bezwaren heeft is duidelijk gesteld door wijlen Dr. Van Beinum, dirigent van het Concertgebouw-orkest in zijn rede ter gelegenheid van zijn eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam.

16) Men zie dit los van de mogelijkheid, in de bestaande wet in art. 24 gegeven, om de - in een bepaald jaar - onverbruikte gelden, waartoe in het budget van dit jaar autorisatie is verleend, met toestemming van de Minister van Financiën over te brengen naar een volgend jaar. De toepasbaarheid van dit artikel moest in de begroting van dit jaar door de wetgever worden goedgekeurd. De begrotingswetgever gaf dus de macht niet uit handen. Toegestaan is verschuiving in de tijd, welke vooral voor werken in kapitaalsdienst van belang is.

Het gebruik van dit artikel is de laatste jaren sterk uitgebreid, o.a. om constante bedragen voor algemeen aangewezen onderwerpen op te voeren, waarin de Commissie als een belangrijk obstakel voor doelmatige controle van de Kamer op de plannen gezien wordt. Een deel der Commissie (pag. 101) is van oordeel, dat voorkomen moet worden, dat het opheffen van art. 24 zou leiden tot minder noodzakelijke uitgaven. De administratie zou, wegens de vertraagde uitgaaf, op een volgende begroting opnieuw geld gaan voteren en de ontstane ruimte op het oude krediet zou voor andere doeleinden worden benut. Gevreesd wordt dat het in de praktijk niet mogelijk zal zijn om de ontstane ruimte weg te nemen en dus het gevaar uit het dubbel voteren weg te nemen. De minderheid wenst dus beperking van de toepassingsmogelijkheid, maar niet opheffing van deze bepaling.

Ik voeg er aan toe, dat hierin het verband naar voren komt met de in het volgende punt te bespreken kredietopening en de centrale plaats die de Minister van Financiën toekomt als vakman op het gebied der financiële administratie.

Dat aldus tussen het normatieve karakter van de staatsrechtelijke functie en het overeenkomstige karakter van de bestuurstechnische functie een nauw verband ontstaat, kan alleen als voordeel worden gezien, vooral wanneer men zekere elementen van doelmatigheidscontrole in het functioneren van de Algemene Rekenkamer wil betrekken.

5. De „bestuurstechnische” functie van de staatsbegroting en het toezicht op de uitvoering van het bestuursplan in de begroting geprojecteerd
De autorisatie-begroting per definitie niet bruikbaar voor efficiënte beleidsvorming en beleidscontrole

De *autorisatie-begroting* kan - naar boven reeds bleek - door de *tijdsafstand* tussen het moment van opstelling en het moment van de uitvoering (in aan diensthooften gedelegeerde taken) *niet dienen* als *instrument* voor de controle op de *doelmatigheid der uitvoering*. Men weet op het moment van de planopstelling te weinig van de omstandigheden, de prijzen en wat dies meer zij op het moment der uitvoering om als bewindsman op grond daarvan taken ter uitvoering te delegeren. Men zou dit alleen kunnen stellen in een statische toestand wat omstandigheden en prijzen aangaat en bij een stabiele geldswaarde. De gedachte gaat uit van dezelfde veronderstellingen als die welke de klassieke economie beheersen; inzichten, terecht in het tweede hoofdstuk (pag. 26 en 27) van het rapport als uit de tijd zijnde veroordeeld.

Indien de volksvertegenwoordiging meer op de economische aspecten van de zaak zou kunnen letten dan zij (in beslag genomen door de politieke) doen kan, zou zij ten aanzien van de organieke en functionele begrotingsindeling kunnen stellen, dat zij die verdeling in de autorisatie alleen kan *aanvaarden in de zekerheid van bewaking der efficiëntie van de gedelegeerde taken* door het bestuursorganisme zelve en met rapportering aan haar omtrent de resultaten. Dit houdt in dat het werk sedert 1945, naar *Lieftinck's systeem* in de *voorgaande kredietopening*, verricht een vereiste is om de organieke en functionele indeling van de begroting ook t.a.v. de efficiëntie-controle materiële inhoud te geven en terzake van eenheid van conceptie verzekerd te zijn. Dit versterkt wat in het voorgaande punt t.z. door mij is gezegd.

Geldt dit al tussen kabinet en parlement, het geldt a fortiori tussen de ministers en hunne diensthooften en tussen die en hunne gesubordineerde medewerkers. Wordt men daarbij zeer ruim met betrekking tot af- en overschrijving (het overschot op het ene artikel over te brengen om het tekort op een ander te dekken), dan blijft van de autorisatie niet veel meer over dan de binding aan het totale bedrag per dienst of per ministerie.

De begroting (autorisatie-budget) voor de diensten heeft dan eigenlijk alleen maar een oriënterend karakter en geen echte functie in de bewindvoering.

Een en ander wil niet zeggen, dat de commissie de zo even genoemde bezwaren van de te zwakke ramingsgronden voor het te verre perspectief - de perspectivische vervaging - niet zou hebben gezien¹⁷). In de installatierede spreekt Minister Van der Kieft daar zelf over (pag. 275). De minister noemt de dynamische ontwikkeling onzer dagen, het tijdsverloop van ca. 10 maanden tussen het voorbereiden en de behandeling in de Staten-Generaal (waarna de uitvoering over een volgend jaar verloopt), het snel wisselen van vele factoren en de moeilijkheid de uitkomsten te overzien. „Het salarisspeil dat in vroeger tijden zo vaststond voor vele jaren heeft thans de neiging om voortdurend in beweging te zijn en ramingen te dien opzichte, welke een jaar geleden vaststonden, worden daardoor volkomen in de war gestuurd.” Ik mag er aan toevoegen de noodzaak van het stichten - vaak in snel tempo - van nieuwe instanties en het opdrogen van de nuttigheid van andere, alsmede de wijziging in werkmethoden en organisatie door de arbeid van de organisatiebureaus en door de voortschrijding der administratieve mechanisering. Daarin ligt ook een besparing ten opzichte van de op „past experience” berekende begrotingsbedragen.

Het komt mij voor dat men om redenen, die m.i. niet duidelijk genoeg blijken, het systeem der voorafgaande kredietopening in het algemeen verlaten wil en de functie ervan slechts met zeer vervlakte toepassing handhaven. De noodzaak van nadere taakstellende budgetering, even gewenst als bewindvoeringscontrole, erkent zij niet.

Prof. Simons is zelf een bestijder geworden van deze maatregel, anders dan hij was in 1950, in zijn rapport over de principiële grondslagen van de controle op de openbare geldmiddelen¹⁸). Mijn collega zegt daar (pag. 27 e.v. van dat rapport) dat „in tijden dat de staatsuitgaven zeer zijn gestegen, de Minister van Financiën door de vakminister in zijn beleid wordt betrokken bij het tot stand brengen van maatregelen of uitvoering daarvan”. Voorts zegt hij, dat de vakministers tezamen met de Minister van Financiën hun onderdeel (van de begroting) beheren en „beiden daarvoor de verantwoordelijkheid dragen”. Het betoog slaat op de kredietopening volgens art. 12 der comptabiliteitswet 1927, zoals dat in 1950 als voorafgaande kredietopening werd uitgevoerd onder Minister Lieftinck.

Thans is het Prof. Simons, die betwijfelt (pag. 277 van het rapport der Commissie) of die regeling nog wel in overeenstemming is met onze staatkundige verhoudingen. „Daarin lijken coalitieregeringen noodzakelijk en hun moeilijk

17) De perspectivische vervaging wordt (als eerder in dit betoog bleek) nog vergroot doordat tijdens het opstellen van de begroting de definitieve gegevens van een of twee voorafgaande jaren door het heersende administratieve systeem nog maar als vermoedelijke uitkomsten bekend zijn.

18) Men vgl. de rapporten van de gezamenlijke administratieve dag 1950 van de Nederlandse en Belgische instituten van bestuurswetenschappen. Ik citeer nog daaruit de uitspraak van Prof. Simons (pag. 24), waarin hij naast de groei van de overheidsstaak, wijst op de noodzaak om (naast de onwillekeurige werking van de belastingheffing op het economisch leven) door financiële maatregelen het economisch leven te beïnvloeden, waar nodig te stimuleren of te temperen (*het macro-econ. effect van het beleid*). Daarna vervolgt hij, dat de bewindsman (*van financiën*) zijn zware taak *niet kan vervullen* zonder te beschikken over een *apparaat*, dat op korte termijn het over de Departementen verdeelde financiële beheer in zekere mate observeert, tracht af te remmen en met het algemeen financiële beleid te coördineren, de efficiëntie te bevorderen etc.

bereikt evenwicht mag niet door onderlinge meningsverschillen in gevaar worden gebracht". Het tweede argument, dat spreekt van „administratieve omslag" acht ik van minder belang. Dit laatste is een kwestie van doelmatig werken in de organisatie en daaraan wordt voldoende aandacht besteed. De te bereiken besparingen van het systeem der kredietbewaking lijken mij niet gering. Het argument, dat de besparingen *relatief gering* zijn ten opzichte van de macro-economische cijfergrootheden, zal wel geen organisatie-expert of accountant accepteren.

Het huidige staatsrechtelijke argument van Simons kan ik niet toestemmen. Voor mij blijft toch de vraag of de verschillen in politieke inzichten hier, waar het „t doelmatig werken" aangaat, niet te groot gezien worden. Het gaat toch om zakelijke dingen, niet om politieke beginselen. Persoonlijke tegenstellingen uit hoofde van politiek-verschillende inzichten acht ik bij een zo hoog college ondenkbaar. En hoe zou, als zulks juist ware, ook de coördinatie van de begroting - de nutsafwegingen in de begroting - tot stand komen? Er is zelfs door de soepele samenwerking van diensthoofden der vakministeries met inspecteurs van financiën veel geschrijf en gewrijf vermeden. Frankrijk heeft dezelfde ervaring met zijn over honderd jaren oude inspection des finances.

Het rapport van de Commissie pleit ter zake van de kredietopening voor een meer soepele procedure (pag. 262) en juicht het toe, dat men de laatste jaren een zodanige procedure is gaan toepassen in plaats van voorafgaande kredietopening post voor post¹⁹). Het rapport gaat hier minder ver dan het zoeven geciteerde. De Commissie stelt t.a.p. (pag 202) voor, aan „*de Minister van Financiën de bevoegdheid te geven bepaalde posten aan te wijzen, ten laste waarvan geen verplichtingen mogen worden aangegaan, voordat hij daarmede heeft ingestemd*". Voor het overige neemt de Commissie aan, dat een *partieel toezicht voldoende is*, (pag. 201). In hoeverre verschilt dit praktisch van een toezicht dat (zoals de praktijk was en is) een naar belangrijkheid van bedragen en gevallen geïnclassificeerd onderzoek ex ante en ex post inhoudt, maar bovendien de diensthoofden verplicht om voor zichzelf en ten behoeve hunner superieuren maandelijks of per drie maanden een taakstellende begroting te maken,

19) Het beginsel dier kredietopening is te vergelijken met een *taakstellende begroting op korte termijn*. (In Prof. Dr. A. M. Donner's standaardwerk „Nederlands Bestuursrecht" wordt in het door Prof. Mr. Simons geschreven hoofdstuk 12 (pag. 354 en 360) in dit verband de term tasksetting budget gehanteerd.)

Het veel te *verre perspectief dat het autorisatie-budget* naar zijn aard heeft (bovengeschetst) wordt als het ware ingekort, zodat de kans op ramingsfouten uit angst voor onzekerheid in het minimum gebracht wordt; uiteraard op globale wijze. Daarmede wordt tevens tegemoet gekomen aan het andere bezwaar aan de opstelling verbonden: de *time-gap* tussen het moment van de *laatst beschikbare comptabele gegevens* (na-ijling van $\pm 1\frac{1}{2}$ jaar) en het *moment der begrotingsopstelling*. Periodieke posten worden voor wat belangrijke bedragen aangaat maandelijks of driemaandelijks herschat naar de noodzaak bestaande vlak voor de periode, waarbij mutaties in bemanning, overcompleteet, vacatures, salarismutaties, overbodig worden van taken, in aanmerking worden genomen. Dit alles zijn zakelijke dingen veelal met weinig principieel politieke achtergrond.

Voor éénmalige grote posten (werken) moet een taakstellende begroting vlak voor de uitvoering van elke phase van het werk worden gemaakt, wanneer het geheel der vereisten een gegeven is geworden.

Dat men dit soepeler is gaan toepassen dan in de jaren vlak na de oorlog is alleszins aanvaardbaar, gezien de offers voor rationele organisatie in de afgelopen jaren gebracht.

zoals de voorafgaande kredietopening vereist? Heeft men de bestuurstechnische betekenis ervan wel goed begrepen, nl. als een maatregel, welke in de eerste plaats diende om aan het beleid van vakministers en diensthoofden een betere planning te geven? Heeft men ingezien, dat de bepaling van artikel 12 alleen gebruikt werd om het stelsel van taakstellende begroting per departement en dienst in te voeren om aan Financiën zodanige „say” te geven als Prof. Simons in zijn rede van 1950 bedoelde; m.a.w. niet de mogelijkheid van *evenveel concepties van financiële politiek te scheppen als er vakministers zijn*, zonder dat de *financiële expert in het kabinet zijn taak vervult om eenheid van conceptie te handhaven?* Ik vrees dat het loslaten van deze eenheid de functie van de Minister van Financiën zal terugdringen tot het *verschaffen van het totaal der geldmiddelen voor de plannen zijner collegae vereist*.

De Commissie Koersen (rapport ter zake van het militair inkoopbeleid) heeft beter gezien toen zij het bestaande stelsel van kredietopening eiste voor een ministerie waar het - om politieke redenen destijds en ten onrechte - niet werd ingevoerd.

Het rapport der Commissie Simons acht dat het onderscheid tussen haar voorstel en dat der Commissie Koersen niet groot is (pag. 201). De adviezen zijn n.m.m. echter *diametraal verschillend*. De Commissie Simons meent, dat de zelfstandigheid van de andere ministers wordt aangetast door het toezicht op de taakuitvoering in de begroting vastgelegd. Die zelfstandigheid is echter veel meer een vaktechnische naar het vakgebied van hun ministerie dan een financieel-administratieve. Juist omdat het tot stand brengen van de sociale infrastructuur een collectiviteit is waarvan de delen het geheel en ook elkander bepalen, en voor die collectiviteit van diensten *een tribuut* (een zwaar) aan de volksgemeenschap wordt opgelegd (in de vorm van allerlei belastingen), is een eenheid van *conceptie in de besteding en in de begrenzing* der behoeften van de vakministers gewenst. Zo is het ook in art 12 van de wet van 1927 bedoeld door wijlen Minister De Geer. De vormgeving was alleen onvoldoende. Zij werd in 1945 verbeterd.

Nu meent de Commissie Simons, dat „de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën voor het algemeen budgetaire beleid” het zwaarste weegt bij de voorbereiding van de begroting. Dat komt omdat de Commissie de autorisatie van de begroting door het parlement primair ziet als *machtiging tot het doen van uitgaven en niet als machtiging en opdracht tot volvoering van een plan*. Zij schijnt derhalve te vergeten dat de time-gap, eerder besproken, aanleiding wordt dat zekere voorzichtigheid in de raming rationeel is, dat voorzieningen voor stijging van kosten heel vaak door de Minister van Financiën aanvaard moeten worden. Een overmaat aan suppletoire begrotingen is eveneens te vermijden.

Het handhaven van efficientie in de besteding, het voorkomen en het toezien, dat dit naar eenheid van conceptie geschiedt bij alle departementen, leggen naar mijn oordeel het zwaartepunt van het werk van Financiën naar de medewerking in het vlak der financiën aan de uitvoering van het plan. Overigens wordt in het rapport der Commissie erkend (nadat zij eerst gezegd heeft, in de aanvang van hoofdstuk XV, dat de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën het zwaarst weegt bij de voorbereiding), dat de aanduiding bij de artikelen slechts globaal is en derhalve afspraken met de ambtgenoten (tijdens

de voorbereiding) omtrent de wijze van besteding nodig is. Uitvoering dier afspraken vereist echter controle.

Dit acht zij toch ook weer niet voldoende, omdat het beleid - en dus de besteding - afhangt van omstandigheden, welke niet te voorzien zijn; conjunctuurinvloeden, bouwvergunningen voor hoger onderwijs. „Wil de Minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid dragen, dan moet hij in staat zijn zich op de hoogte te stellen van het door zijn *ambtgenoten gevoerde en te voeren beleid en mag hem een zeker toezicht op de uitvoering niet worden onthouden.*” (curs. A.M.)

Dit is nu juist wat in Lief tinck's interpretatie van art. 12 van de wet, die De Geer's ambtenaren redigeerden, bedoeld werd. Voor het te *voeren beleid* - kort voor de uitvoering -: de samenwerking der ministeries met de inspectie van financiën in zaken van voldoende belang; voor het *gevoerde beleid*: steekproefsgewijze met voldoende systematiek en frequentie de controle van de centrale accountantsdienst. Die samenwerking moet men zelfs niet t.a.v. periodieke uitgaven zonder meer uitsluiten. Begrotingsvoorzieningen voor personeelsmaatregelen die uitbleven, zouden, zonder interne controle, tot bestedingen voor ander doel kunnen leiden. Eenheid van conceptie in die controle leidt tot de wenselijkheid van centralisatie in het Ministerie van Financiën; voorafgaand en achterna.

De Commissie erkent en juicht toe dat de uitvoering - naarmate de organisatie overal verbeterde - in soepelheid toenam. Welnu, waarom dan de beperking van het ex ante onderzoek in deze *samenwerking*? Dit advies ware te begrijpen wanneer de soepelheid ontbrak, de samenwerking bemoeiing werd.

De Commissie Simons wil interministeriële wrijvingen zoveel mogelijk vermijden. Terecht. Het komt mij echter voor dat incidentele eisen van de Minister van Financiën - naar het voorgestelde art. 34 - geen verplichtingen aan te gaan zonder dat hij daarmee heeft ingestemd, het gevaar in zich sluiten van conflicten voor elk belangrijk geval, indien de zelfstandigheid der vakministers ook t.a.v. het financiële beleid als principe zou worden aanvaard.

Ik meen in de redactie van dit hoofdstuk te zien de verbloemde uiting van een controverse tussen de commissieleden; vandaar die tegenspraak tussen § 1 en § 4 (grondslagen en beperkte uitvoering).

6. *De stelsels van comptabiliteit onderling vergeleken: kasstelsel (kameraalstijl); stelsel van baten en lasten (beter te omschrijven als - naar de miljoenennota '49 - vermogensrechtelijk systeem) en het stelsel der verkregen rechten*

a. Het *kasstelsel* (eenvoudige kameraalstijl)

De nadelen van het kasstelsel, welke ook de Commissie ziet, kwamen al eerder naar voren. Men zou kortweg kunnen zeggen dat het geen stelsel van administratie is, omdat het niet in staat stelt bewind te projecteren, te voeren of te controleren. Schmalenbach, die naar zijn Dynamische Bilanz te oordelen, niet van sympathie voor „Kameralstil” vrij is, ziet dan ook de „*Hauptrechnung (der Kameralstil) im Inventar*”. Dit impliceert de noodzaak dat de ontvangsten- en uitgaven-administratie bij de periodieke afsluiting (behoeft niet jaarlijks te zijn) gecorrigeerd wordt met de waarde van gekochte en onverbruikt-aanwezige

voorraden en het technisch-aanwezige kassaldo wordt herleid tot de economische voorraad kasgeld; m.a.w. dat met nog niet ontvangen en nog te betalen liquiditeiten gerekend moet worden. Doet men dit niet dan is er geen verantwoording van gevoerd beleid mogelijk, dat in vergelijking staat tot de projectie. Men komt dan terecht in een administratie van een staat, waaraan Ursula Hicks de spotnaam van „an extension of the idea of the King's private and personal accounts”²⁰⁾ heeft gegeven.

Schmalenbach's beschouwing, zowel als die van Mrs. Hicks (in voetnoot) en die van Jacomet (eerder in voetnoot geciteerd) wijzen er op, dat het kasstelsel niet past op moderne toestanden. De middeleeuwse klerk (biechtvader en bewindvoerder op het riddergoed) ontbrak de tijd om de aan weinig verandering onderhevige bezittingen anders dan met vaste periodiciteit te bezien. Hij was ook administratief-technisch niet verder onderlegd en de noodzaak tot anders handelen was er niet. Hij hield echter wel bij wat aan geldschietters verschuldigd was en of de horigen hun pacht betaalden en herendiensten verrichtten. Beleid voeren was niet zijn taak²¹⁾.

Deze enkele opmerkingen omtrent de historie van de staatsadministratie sluiten aan op wat t.d. in het rapport wordt aangetroffen en voor onze lezers belangrijk is.

De Commissie beveelt het kasstelsel niet aan; wel blijft zij kasramingen, zoals de laatste jaren gemaakt, van veel belang achten. Als gronden voor verwerping van het kasstelsel ziet zij (pag. 48, 49):

α) dat toevallige omstandigheden vaak het tijdstip der uitbetaling bepalen, waardoor het begroten moeilijker, de nauwkeurigheid geringer wordt en de betekenis van het budgetrecht vermindert;

β) dat het afbreuk doet aan, resp. te kort schiet ten aanzien van de staatsrechtelijke functie van de begroting²²⁾. „De aan de betaling ten grondslag liggende transacties kunnen plaats gehad hebben in vorige jaren, dus voordat hiervoor autorisatie is verleend”;

γ) dat het te kort schiet t.a.v. de macro-economische functie (pag. 49).

Het beroep op de eenvoudigheid is weerlegd in het citaat uit Mrs. Hicks. Wat is te denken van het verkiezen van een ondeugdelijk stelsel om reden van eenvoudigheid? Terecht wijst de minderheid der Commissie (enige leden) er op, dat het „misverstand” vermeden moet worden dat voor „diensten met een eenvoudig

20) U. Hicks Public Finance 1947 p. 370 en 104. „The British method is an extension of the idea of the King's private and personal accounts” (gedacht in de kameraalstijl, waarin nog geldt het l'état c'est moi van de verlichte despoot en dus niet passend in een oud-democratisch regeersysteem als dat van het Verenigd Koninkrijk). „As is natural in a personal account, no attention was paid to questions of profit and loss and no distinction of capital account attempted.”

„It is not merely the method of presentation of the public-accounts which is a survival from conditions which have passed away, the trouble lies considerably deeper. The actual method of accounting reflects a stage of economic and political development, when accounting technique was dominated by practices appropriate to personal or family expenditure.”

21) Men lette op het verband tussen de woorden klerk, klericaal, cleric, clark, clergé, clerus. De relatie tussen de administrateur en de biechtvader, lid van de enige groep, die in de middeleeuwen vlot lezen en schrijven kon, is daarin duidelijk.

22) De lezer merke op, dat deze opmerking van de Commissie aansluit op mijn eerder gegeven kritiek op enkele punten in het rapport der Commissie, besproken bij de paragraaf der staatsrechtelijke functie van de begroting.

beheer" het kameralistische stelsel beter zou zijn dan het stelsel der dubbele boekhouding. Immers men komt bij toepassing der z.g. dubbele boekhouding bij diensten met zodanig eenvoudig karakter, dat de vermogensbestanddelen welke er naast kasgelden nog zijn, slechts geringe betekenis hebben, er vanzelf toe om met een continuele registratie van ontvangsten en uitgaven te volstaan.

Schmalenbach's bovenstaande opmerking heb ik juist opgenomen om deze uitspraak te adstrueren en te doen zien hoe ook volgens deze autoriteit kameeraalstijl en dubbele boekhouding voor overeenkomstige (eenvoudige) gevallen tot dezelfde praktijk leiden. De *meerderheid der Commissie komt echter niet tot de erkenning, dat voor gevallen waarin andere vermogensbestanddelen dan kasgeld van grote betekenis zijn, het kameeraalstelsel niet meer toepasselijk is, tenzij daaraan elementen worden toegevoegd, die in het systeem niet passen.* In de vermogensrechtelijke (dubbele) boekhouding zijn die in het systeem besloten.

Een tweede voordeel ziet de meerderheid der Commissie in het zich gemakkelijk lenen voor monetaire doeleinden. In dit verband wees ik er reeds op, dat het om de economische liquiditeit en niet om de technisch-aanwezige schulden en vorderingen, dus om potentiële uitgaven en hoogst-waarschijnlijke ontvangsten gaat. Projecties in het monetair beleid moeten met het verschil tussen verplichte uitgaven en waarschijnlijkste ontvangsten (althans met het saldo) rekenen, tenzij men zekerheid zou hebben dat terzake compensatie bestaat. Die zekerheid verkrijgt men alleen uit een onderzoek, zij het een globaal.

Op de relatie kasstelsel in de staatsboekhouding en nationale comptabiliteit kom ik terug.

b. Het vermogensrechtelijk stelsel (stelsel van baten en lasten)

De (bedrijfseconomisch georiënteerde) minderheid heeft vanzelfsprekend gepleit voor het *vermogensrechtelijk principe* van budgetopstelling en rekening-en-verantwoordning (vgl. miljoenennota 1949). Het rapport noemt dit „stelsel van baten en lasten”. De begroting zal in dit stelsel (waarnaar blijkens de miljoenennota van 1948 door Minister Liefstinck gestreefd werd) worden tot een *raming van lasten en baten*, alsmede een *begroting van mutaties in bezittingen en schulden*.

Blijkens een voorafgaande paragraaf sluit dit het begroten der aanschaffingen in. Blijkbaar neemt de redacteur de begrippen baten en lasten te eng.

Lasten van een bepaald jaar - aldus de hier aan het woord zijnde leden - wordt gedefinieerd als „kosten in bedrijfseconomische zin”, dus de in geld uitgedrukte offers van de overheid voor de uitvoering van haar taken in dat jaar. (Laat mij dat verstaan als het verbruik aan waardesommen.) De redactie onderscheidt de begrippen kosten en uitgaven. De laatste (voor zover geen overdrachtsuitgaven zijnde) hebben betrekking op de *verkrijging* van goederen en diensten, kosten op het *verbruik* van goederen en diensten. Hierbij sluit ik mij volkomen aan.

Onder baten worden verstaan de op het begrotingstijdvak betrekking hebbende inkomsten (dus excl. de kapitaalsontvangsten).

In principe zouden aldus in de begroting de kosten en baten van de *onderscheidene Rijksdiensten*, resp. van *hunne activiteiten tot uitdrukking komen*.

Het stelsel in kwestie wordt (bijzonder kenschetsend) door de minderheid genoemd „twee-fasenstelsel”. De eerste fase is die van de verkrijging van goederen

en diensten en de uitgaven aan de verwerving verbonden. De tweede fase is die van het verbruik van de verworven goederen en diensten. De staatsbalans is de systematische verbinding dier fasen. Onderscheiding dier fasen in de begroting is niet nodig in de gevallen, dat aanschaffing en verbruik niet belangrijk van elkander verschillen, de aanschaffing kan dan zonder bezwaar verder terstond als verbruik worden aangemerkt. Het *stelsel van verkregen rechten* is, aldus die minderheid, volledig in het stellen van lasten en baten begrepen (zoals ook t.a.v. het kasstelsel is opgemerkt). Daarenboven wordt echter verkregen „een meer volledige bewaking” van de toevertrouwde waarden en een beter *inzicht in het feitelijk economisch* gebeuren.

De kenschetsing van de vermogensrechtelijke (staats)boekhouding in genoemde twee fasen brengt n.m.m. een juiste scheiding van enerzijds de *kapitaal-goederenkringloop* en anderzijds de *inkomensverwerving en de kosten*; terwijl *hetgeen uit het inkomen is bespaard naar voren komt*. Dit enerzijds en anderzijds is de karakteristiek - het dubbele - in dit systeem. „De boekhouding van de overheidshuishouding zal, evenals die van elke andere huishouding, het geheel van het financieel en economisch gebeuren moeten omvatten.” Dit argument geldt evenzeer (hoewel in het rapport niet opgemerkt) voor de macro-economie als aggregaat van alle huishoudingen in de bekende groepen-onderscheiding. Zonder principiële gelijkheid in de calculatietechniek, welke de stromen van verschillende goederen en diensten omzet in berekening van gelijktijdige waardesommen, sluiten de componenten van het aggregaat niet in elkander en sluit het op zichzelf berekende totaal niet met dat der componenten. Die stuwing dier waardesommen is wat men ook noemt de stroom van de omloop van het bruto-inkomen, waaruit zich herinvestering en netto-inkomen scheidt. Het is opmerkelijk, dat de meerderheid der Commissie - hoewel Keynesiaansdenkend - geen aandacht hieraan geeft, daar toch bij Keynes (pag 75 General Theory) new investment, re-investment en negative investment voorkomen.

De minderheid wijst er op dat economisch beheer niet mogelijk is zonder *nut* en *kosten* te vergelijken²³). En dat, waar dit niet mogelijk is (geen eigen geldopbrengsten van een dienst) men de minimum vereiste kosten budgetair normatief kan stellen, mits de wetgeving de mogelijkheid opent van voldoende juridische en economische flexibiliteit (bij de voorafgaande kredietopening hierboven door mij besproken). Niet de uitgaven, maar de kosten dienen bij de bewaking van de uitvoering aan een kritische beschouwing te worden onderworpen.

De indeling naar organisatie-onderdelen (reeds als beginsel vastgelegd in de bestaande comptabiliteitswet) is, zoals de minderheid der commissie terecht opmerkt, slechts dan zinvol, wanneer „uitgaven” als „kosten” worden geïnterpreteerd. Hetzelfde geldt voor een splitsing naar taken en voor de opvatting

23) Daartoe behoeft het nut niet als opbrengst gegeven te zijn voor elk individueel dienst-onderdeel afzonderlijk. Men kan voor de onderdelen, waarbij een eigen opbrengst ontbreekt - ex ante - een normatieve kostenbepaling maken, subs. stellen hoeveel men er voor wenst en kan besteden. Men vergelijke hiervoor de opmerking in voetnoot 14. De voorafgaande kredietopening kan als taakstellende begroting zulk een normatieve kostenbepaling worden.

van het „performance budget”²⁴). Genoemde minderheid stelt daarbij dat het niet noodzakelijk is om reeds terstond bij de eerste begrotingspresentatie de toerekening in details door te voeren. Ook behoeft men die toerekening niet in de begrotingswet op te nemen. Men dient echter in de begrotingscijfers, zo vaak daaraan behoefte bestaat, een aanvaardbaar *uitgangspunt* voor een kosten-toerekening naar organisatie-onderdelen of taken te hebben. Een begrotingshoofdstuk moet alle kosten van het desbetreffende departement bevatten, doch t.a.v. kosten als b.v. afschrijving en rente zal in het algemeen kunnen worden volstaan met totaalbedragen. (Mij komt het voor, dat de kosten per dienst dan toch niet zuiver naar voren komen.) De toerekening kan beperkt blijven tot de belangrijkste kostensoorten en de belangrijkste dienstonderdelen. De kosten-toerekening kan worden beperkt tot het brengen van de kosten ten laste van de daarvoor *in eerste aanleg* verantwoordelijke instantie; b.v. de Rijksgebouwendienst voor de huisvesting. Behalve de kritiek in parenthesi heeft dit alles mijn instemming.

De gekozen naam is niet juist, omdat het vermogensrechtelijk systeem niet uitgaat van de gedachte, dat daarin voor elk dienstonderdeel de tegenstelling baten en lasten vereist is. Een groot gedeelte van de diensten vormt het *aggre-gaat van de produktie der sociale infrastructuur*. De componenten, elk op zichzelf, vereisen de complementaire aanwezigheid van de andere; rechtspraak en politie, landsverdediging, kustverdediging tegen water, etc. Tegenover de kosten van de collectiviteit dier diensten staan de fiscale heffingen, welke geen bestemmingskarakter voor afzonderlijke diensten hebben.

De redacteur van het rapport gaat verder met onjuiste benaming en noemt het stelsel van baten en lasten in de Engelse taal (pag. 267) a system of cost and income on a *commercial basis* (curs. A.M.). Het woord commercial is t.d. misleidend. Deze uitdrukking typeert tevens waar de grond van het mis-verstand en de reden van het afwijzen door de meerderheid ligt. Als retrospectief tegenstuk van een kosten- en baten-ramende begroting stelt de minderheid het „dubbel boekhouden”, in mijn termen vermogensrechtelijke boekhou-ding. Zij omschrijft het kenmerk ervan als omvattende „het *geheel van het financieel-economisch gebeuren*: het aangaan van verplichtingen, het *ontstaan van rechten van leveranciers, het effectueren van betalingen, het verbruik van de verkregen goederen en van de gepresteerde diensten. Een en ander is nodig voor de bewaking van de eigendommen, rechten en verplichtingen en voor een doel-matige informatie ten behoeve van het beheer, voor het afleggen van verantwoor-ding over het beheer en voor het uitoefenen van controle*”. (curs. A.M.)²⁵)

24) Wanneer een organisatie-eenheid één taak heeft, vallen takenindeling en organische in-deling samen. Een eenheid kan echter meer dan één taak hebben of een taak kan over meerdere eenheden verspreid zijn. Het performance budget *verplaatst* de nadruk van „*what a government buys*” naar „*what a government does*”. Hierin is dus het onderscheid van *uitgaven en kosten weergegeven in de zin der bedrijfseconomie*.

25) Naar het oordeel der minderheid - en naar het mijne - is het dubbel boekhouden niet spec-iefiek des koopmans; evenmin is het specifiek op winstmaken ingericht. Het d.b. is gericht op verantwoording van bewindvoering: instandhouding van kapitaal en vermogen, confrontatie van kosten en van baten.

„Vooraf uit een oogpunt van volledigheid en betrouwbaarheid van de administratie”, aldus redigeert de minderheid verder „is het van veel belang dat door toepassing van dit stelsel alle benodigde cijfers in een gesloten verband worden gebracht.” De *grondslag der interne controle* wordt hierin uitgedrukt.

Dat het stelsel der dubbele boekhouding zich gemakkelijk aanpast aan situaties, waarin alleen uitgaven gedaan worden of geen andere posten dan inkomsten en uitgaven voorkomen, heeft dit deel der Commissie naar voren gebracht als antwoord aan de voorstanders van het kasstelsel. Dit werd reeds door mij besproken.

Het is opmerkelijk, dat de meerderheid der Commissie door de gegeven bewijsvoering niet van de juistheid van het standpunt der minderheid overtuigd werd. De minderheid stelde dat in gevallen waarin het kasstelsel het meest geschikt zou zijn, de vermogensrechtelijke boekhouding zich daarbij automatisch aanpast. Het stelsel van administreren der verkregen rechten (kameraalstijl + crediteuren-administratie = „gehobene Kamerastil”) geeft t.z. van die rechten wat men dan in die boekhouding vindt. Indien de administratie van de belangrijke voorraden aan de „gehobene Kamerastil” wordt toegevoegd, komt men tot een verdere uitbouw van die stijl; voegt men daarbij de afschrijvingen en brengt men dat geheel in systematisch verband, dan komt men tot het *dubbel boekhouden*. De meerderheid wil ook wel het systeem van afschrijving (als onder Lief tinck ingevoerd) handhaven.

De *kritiek der meerderheid* richt zich op de volgende punten:

1e. Het *belang de kosten te kennen* van een bedrijf en zijn onderdelen geldt niet in gelijke mate voor een overheidsbegroting als voor een onderneming, die zijn winsten moet bepalen en vaak een grondslag behoeft voor zijn aanbiedingsprijzen (alleen voor staatsbedrijven). Erkend wordt, dat de uitvoering - ook in andere gevallen - op efficiënte wijze moet geschieden, maar dat de „kosten en nut niet vergelijkbaar zijn”. „Het nut is niet meetbaar.” De meerderheid ontgaat hier de mogelijkheid van *normatieve* kostenbepaling, omdat zij n.m.m. ten onrechte de autorisatie-begroting ziet als voldoende instrument der doelmatigheidsbewaking en ter controle van gedelegeerde verantwoordelijkheden. Dit komt n.m.m. omdat deze meerderheid *tegen de maatregelen* is, welke nodig zijn om de autorisatiebegroting tot instrument der efficiëntiebewaking te maken. Dit werd reeds besproken.

Deze opvatting van de meerderheid der leden dat het aantal gevallen gering is, waarin de kostenbepaling nodig is om een nauwkeurig inzicht in de kosten te hebben, waartoe de *uitgavenbegroting* niet voldoende is, beklemtoont te veel het woord nauwkeurig. Het verschil tussen uitgaven en kosten is door de minderheid (bedrijfseconomisch georiënteerde leden) voldoende aangegeven; ook heeft zij getoond tegen een perfectionisme te zijn.

2e. Het gaat bij de beoordeling van een begrotingspost vaak niet om de *kosten in het begrotingsjaar*, maar om die in de *verdere toekomst*; speciaal t.a.v. nieuwe activiteiten en de consequenties van de taak in latere jaren (noodzakelijke complementaire kosten en moeilijk tegen te houden perfectionering en uitbreiding

van de taak). Het laatste tegen te houden - althans mede te binden aan de verantwoordelijkheid van Financiën - beoogde nu juist de besproken maatregelen der voorafgaande kredietopening, welke de Commissie in hare meerderheid voorstelt af te schaffen.

3e. Men is op (in 1945 ingevoerde) toerekening van sommige uitgaven van algemene aard teruggekomen (uitgaven van hulpafdelingen, pensioenen, rente en aflossing). Men stelt daarbij dat bij het achterwege laten van toerekeningen de begroting van baten en lasten niet meer aan haar doel beantwoordt. Het antwoord hierop door de minderheid gegeven is, dat het niet in de begrotingswet zelve opnemen van de „kostenverdeelstaat” daaraan het nut voor controle-doeleinden niet ontnaemt. Dat de verdeling niet gelegaliseerd is, houdt niet in dat die als instrument ter efficiëntiecontrole niet bruikbaar zou zijn. De controle behoort - daarin ziet de meerderheid juist - primair in de organisatie van het apparaat der uitvoering.

4. Voor de *beoordeling* van de *begroting* zullen andere gegevens dan kosten in de toelichting vermeld moeten worden. Dit wordt n.m.m. zeer ten onrechte als bezwaar van dit baten- en lasten-stelsel genoemd. Dergelijke gegevens, b.v. van de toevloed van leerlingen naar een bepaald schooltype (pag. 54) zijn de kwantitatieve grondslagen naast de per leerling in dat type vereiste kosten, om de begroting te maken. De bedoelde gegevens zijn, zoals ik het zie, de factoren der kostenbepaling.

5e. Het „accentueren van kosten” zou „de aandacht meer richten (pag. 55) op apparaatskosten dan op de veel grotere beleidsvragen”. Dit acht ik een scheve voorstelling. Hoe denkt men zich dat in ondernemingen? Geen bedrijfs-econoom zal zo dwaas zijn om een organisatie te scheppen, waarin de kostencalculatie de aandacht van de beleidsvragen afleidt. De kostenberekening is naar bedrijfs-economisch oordeel juist een der instrumenten van de beleidsvorming.

6e. Het opstellen van de regularisatiewetten geschiedt - in de huidige traditie - pas geruime tijd na de afloop van het dienstjaar. Ik acht hierin geen weerlegging van het standpunt, dat het een groot voordeel zou zijn indien de *verslaglegging* aan de Staten-Generaal over het afgelopen jaar met de begroting over het nieuwe jaar gecombineerd zou zijn. Men zou - als gezegd - bovendien betere gegevens uit het verleden hebben om de begroting op te stellen.

7e. Dat voor vele diensten met eenvoudig karakter met een eenvoudige administratie kan worden volstaan behoeft, zoals de minderheid reeds uiteenzette, geen motief te zijn om, zoals de meerderheid wenst, twee administratie-systemen van geheel verschillende structuur dooreen in het grote geheel der staatsadministratie te voeren (staatsbedrijven het vermogensrechtelijke en de andere het kameraalsysteem).

Eenheid van conceptie is een noodzakelijk beginsel voor de administratieve organisatie. Op het argument van *betere aanpassing* van een staatsadministratie naar *geld-bestedingen* aan de macro-economische analyse dan een baten- en lastenadministratie kom ik aanstonds terug.

In het resumé zegt de Commissie, dat zij grote waarde hecht aan de *efficiency-handhaving in de staatsdienst*. Er wordt aan toegevoegd, dat dit evengoed bij het administratie-stelsel van *verkregen rechten* mogelijk is als bij het vermogensrechtelijk systeem. *Dit is dus de meerderheid*, die hier spreekt en niet de Commissie in haar geheel. Ook zegt die meerderheid, dat de administratie zodanig moet worden *ingericht en bijgehouden* dat op *doelmatige wijze de efficiency en het kostenbesef in de rijksdienst bevorderd worden*. De door bedrijfseconomische experts ten aanzien van administratieve organisatie en efficiencybevordering opgedane ervaring heeft de andere Commissieleden niet overtuigd, hoewel zij toegeven dat het nodig zal zijn dat het stelsel van verkregen rechten - teneinde doelmatig te zijn - aanvulling behoeft van een voorraadadministratie leidende tot een goede controle op het beheer van 's rijks goederen. Waarom dan de geslotenheid van een vermogensrechtelijke boekhouding afgewezen blijft komt niet voldoende naar voren.

Het lijkt mij niet uitgesloten, dat de minister door middel van een nadere samenspreking van bedrijfseconomische experts, met macro-economen en staatsrecht-experts (in paritaire vertegenwoordiging) de opvattingen tot elkander zou kunnen brengen.

c. Het stelsel van verkregen rechten en de voorgestelde aanvullingen daarop

Dit systeem, een *variant op het kasstelsel* naar mijn oordeel, is de *favoriet* van de *meerderheid* der Commissie. Dit te handhaven c.q. het bestaande daar-toe te vervormen is de strekking van het meerderheidsadvies. Het valt daarbij op, dat het rapport op pag. 57, 1e alinea zegt dat *dit systeem aan geen van de drie functies van de begroting volledig recht doet wedervaren*.

Het kan echter, hoewel het geen gesloten systeem is, naar het oordeel van de meerderheid van de Commissie (pag. 57), als een bevredigende benadering der eisen genoemd worden, mits bepaalde aanvullingen worden ingevoerd, die in de systematiek van het systeem der dubbele boekhouding zijn opgenomen. (Echter even gemakkelijk weer kunnen worden afgestoten.)

Een verkregen rechtenbegroting impliceert dat ten bate van een bepaald begrotingsjaar komen: de in dat jaar door derden verkregen rechten. Dit wil t.a.v. rechten gebaseerd op prestaties zeggen *dat het jaar, waarin de prestatie heeft plaats gevonden*, het te belasten dienstjaar is. Overdrachtsuitgaven zijn in dit onderscheid niet relevant.

De minderheid heeft geadviseerd om het *beginsel der vermogensrechtelijke boekhouding door te voeren; uiteraard op vorengenoemde praktische wijze*. Deze leden zijn overtuigd dat het door hen gewilde stelsel wel aan de drie functies recht doet wedervaren (ook aan de macro-economische).

Bij de begroting van baten en lasten wordt het dienstjaar belast voor de in dat jaar *verbruikte prestaties*, zoals boven uiteengezet²⁶⁾.

²⁶⁾ Bij vele rijksdiensten bestaat er geen groot verschil tussen de in een jaar door derden geleverde prestaties en de in hetzelfde jaar verbruikte prestaties. Voor een aantal andere bestaat er echter de mogelijkheid van een grote divergentie tussen uitgaven in bepaald jaar (volgens het stelsel van verkregen rechten) en kosten in dat jaar, in verband met verbruik van voorraden, van werkeenheden van duurzame kapitaalgoederen en rentekosten.

Voor het - ondanks genoemd bezwaar - toch aanbevelen van het „verkre- gen-rechten-stelsel” worden de volgende gronden (pag. 57) aangevoerd:

1e. Dit stelsel is minder dogmatisch dan beide andere en zonder al te grote vermeerdering van administratieve werkzaamheden kan het aangevuld worden tot een *bevredeigend* systeem²⁷). Ik teken hierbij aan dat de geslotenheid van het door de minderheid aanbevolen systeem niet zal worden bereikt.

2e. Zonder dat dit stelsel de strekking heeft de kosten *nauwkeurig* te doen blijken, geeft het voor verreweg de meeste onderdelen een voor de praktijk *bruikbare globale benadering*.

3e. Het voorziet op *bevredeigende* wijze in de staatsrechtelijke en de macro-economische functie. Dit laatste vooral, omdat men door *handhaving* van het *afschrijvingensysteem* (als de laatste 10 jaren gebruikelijk) de mogelijkheid opent *besparingen van het rijk* (en dus ook eventuele negatieve besparingen) te berekenen, zonder dat dit uit het stelsel voortvloeit. (cursiveringen van mij)

Het nadeel van dit stelsel is, dat „de dienst niet kort na afloop van het dienstjaar kan worden afgesloten, zoals bij het kasstelsel (in Engelse stijl) het geval is”²⁸). Verzuimd wordt bij deze opmerking te vermelden, dat het kort na afloop van de dienst afsluiten bij het stelsel van baten en lasten evenzeer mogelijk is en dit zonder het verband tussen de feiten achter de begrotingsopstelling en de fata der uitvoering te verbreken.

Het rapport stelt voorts, dat dit bezwaar t.a.v. het verkregen rechtenstelsel kan worden opgevangen door een schatting te maken van de bedragen, waarvoor rechten van schuldeisers waren verkregen, die nog niet betaald zijn. Dit nauwkeurig te doen zou echter enige moeilijkheden veroorzaken.

De meerderheid der Commissie heeft overwogen of niet voor een beperkt aantal diensten, die min of meer een bedrijfskarakter hebben toch het stelsel van baten en lasten voor de begroting zou kunnen worden ingevoerd. Dit zou voor de beheerstechnische functie *dienstig* zijn. Zou dit in de begrotingswetten in beginsel worden doorgevoerd, dan zou dit de eenheid in de opbouw te veel doorbreken en tot vermindering van de betekenis der totaalcijfers leiden. Dit behoeft echter niet te verhinderen, dat voor de daarvoor in aanmerking komende diensten een administratie wordt gehouden, welke niet alleen voldoet aan de eisen, welke de begrotingsuitvoering stelt, doch ook een juist inzicht geeft in de kosten, inkomsten, activa en passiva.

27) Dit argument suggereert m.i. ten onrechte - en zonder bewijs - dat het stelsel van baten en lasten wel tot grote werkvermeerdering zou leiden. De onjuistheid van deze argumentering ligt daarin, dat de *aanvullende voorzieningen* dezelfde zijn als die, welke de verdere uitbouw van het vermogensrechtelijk beginsel zou vereisen en het zou n.m.m. het beste door de centrale accountantsdienst kunnen worden onderzocht in hoeverre een en ander verschilt.

28) Het kasstelsel was al afgewezen omdat het verband van *begroting vóór* en *uitgaven* in het dienstjaar verbroken is en dus in de staatsrechtelijke en t.a.v. de macro-economische functie te kort schiet (pag. 49 van het rapport).

d. Conclusie omtrent dit punt

Blijkbaar kon de meerderheid van de Commissie niet overtuigd worden van het feit, dat voor diensten met eenvoudig karakter de inrichting der administratie naar het dubbel-boekhouden zich automatisch aanpast bij wat de dienst nodig heeft; dus soms alleen kasmutaties verwerkt, soms die mutaties + verkregen rechten, soms verbruik van voorraden en van werkeenheden van duurzame kapitaalgoederen daarenboven gebruikt.

De Commissie wil in meerderheid liever het verkregen rechtenstelsel plus niet in de gesloten administratieve systematiek opgesloten aanvullingen. Dit is wat de Duitser noemt gehobene Kameralstil. Al heft men echter tot het niveau der vermogensrechtelijke boekhouding men komt niet tot een gesloten systeem.

Ik achtte het nodig om aan de tegenstelling in de meningen uitvoerige aandacht te besteden om de omvang en de gronden daarvan voor het voetlicht te brengen en daarbij ook een enkele maal het eigen standpunt te doen uitkomen. Uiteraard is een belangrijke stap in de goede richting gedaan, indien daar, waar uit een oogpunt van informatie, verantwoording en controle het systeem van „administratie naar verkregen rechten” niet voldoet, een vermogensrechtelijke boekhouding gehouden kan worden. *Het tot elkaar naderen van de meningen leert, dat het in de praktijk mogelijk is om een begrotingsboekhouding, welke moet leiden tot een verantwoording volgens het stelsel van verkregen rechten, in de vermogensrechtelijke boekhouding te integreren.*

Een misverstand moet nog weggenomen worden. Het voeren van het „*twee fasen-stelsel*” betekent niet, dat men in de beleidsvorming de *oude* regel moet volgen (door het rapport bestreden) van kapitaalbudget (te financieren uit leningen) en de gewone begroting (te financieren uit lopende inkomsten). De dubbele boekhouding laat nadrukkelijk zien welke *besparing* op de gewone dienst als exploitatierekening is gemaakt en aangewend in *financiering van verwervingen* van kapitaalgoederen; evenzeer tot welke hoogte een desinvestering heeft plaats gehad. In dit opzicht wordt in deze systematiek een betere informatie gegeven dan in enig ander stelsel. Het beleid blijft echter vrij naar de eisen van het moment.

7. De macro-economische functie en hare relaties tot de stelsels van comptabiliteit genoemd in het rapport

Het kasstelsel schiet naar het oordeel der Commissie (pag. 49) t.a.v. de macro-economische functie te kort. Hiermee zal iedere bedrijfseconoom, die zich behalve met de problemen der bewindvoering ook met de macro-economische vraagstukken occupeert, instemmen. Dit zich bezig houden met beide categorieën der economische wetenschap is voor iedere econoom vereist, voor de bewindvoerder, zijn adviseurs en zijn accountant reeds daarom, dat zij zich bezig houden met projectie en controle op de bedrijfsleiding binnen de maatschappijhuishouding. Hun visie op de macro-economie gaat - in tegenstelling tot die van de beoefenaren der macro-economie - vanuit de problematiek der componenten naar de relatie met de grote volks- of wereldhuishoudelijke dynamiek en het verband der verschijnselen. De noodzaak van deze visie vanuit het zelf-

bestuurde proces naar het grote verband geldt - zoals ik straks hoop aan te tonen - in het bijzonder voor het overheidsbestuur. Het is van mijn opvatting ten deze uit moeilijk verklaarbaar, dat de meerderheid der Commissie (pag. 57) oordeelt, dat een vermogensrechtelijk administratiesysteem zich minder goed zou aanpassen bij de bewindvoering van de overheid dan een stelsel van verkregen rechten, dat toch, de facto, niet anders dan een gemodificeerd kasstelsel is.

Speelt hierin de eerder besproken onjuiste betiteling van het vermogensrechtelijk systeem als stelsel van baten en lasten een rol? Ik denk van wel, althans voor een deel wel. De bezwaren van die benaming bleken. Met de onjuiste traditie van de benoeming van het dubbel boekhouden als koopmansboekhouden is verbonden die om het boekhouden in de openbare dienst aan de kame-raalstijl te binden. Deze traditie is voor de huidige omstandigheden te veroorde-len. Daar is echter voldoende over geschreven.

Ofwel is de meerderheid, de noodzaak van het efficiëntie-streven in het algemeen erkennende, maar de instrumentatie niet wensende, te gemakkelijk in het argument gevangen dat het vermogensrechtelijk administratiesysteem zich niet dan moeizaam aan functionering van het op de macro-economie gerichte regeringsbeleid kan aanpassen?

Ik meen te moeten uitgaan van het feit, dat een regering, die een even-wichtige ontwikkeling der volkshuishouding wil nastreven, ervan moet uitgaan, dat geen delen van de nationale welvaart mogen worden verteerd, anders dan indien zulks onder omstandigheden voor het doel zelve onvermijdbaar is. In geval van die noodzaak moet de desinvestering vooraf gecalculeerd en dus de intering begrensd zijn.

De nationale begroting en overeenkomstige boekhouding kunnen geacht worden *juiste benaderingen van de kringloop der nationale economie en het nationaal inkomen te zijn*, onder de vooropstelling van juiste calculatie van de data van het inkomen van de samenstellende componenten der nationale economie: overheidshuishoudingen, bedrijfs- en familiehuishoudingen. Het is onlogisch en onjuist om te menen, dat deze regel wel geldt ten aanzien van de component der bedrijfshuishoudingen en niet ten aanzien van de component der overheidshuishoudingen.

Aldus hebben zowel de *sectoren* van de *overheidsadministratie*, diensten van het rijk, van provincie en van gemeenten, als de sectoren van het particuliere bedrijfsleven te *calculeren* in de *juiste kosten* (daarbij verliezen uitschakelende voor zover het de efficiëntiebewaking betreft en die weer incalculerende voor de vervangingsfinanciering) om aldus de vereiste *bestedingen tot instandhouding van het kapitaalgoederen-aggregaat* mogelijk te maken.

Het is juist dat een kasstelsel daarin niet voorziet en niet kan voorzien. De minderheidsmening is, dat een vermogensrechtelijk administratiesysteem aansluit bij de macro-economische projectie.

Het argument voor het zoeven genoemde meerderheidsoordeel (pag 57) is, dat het vermogensrechtelijk systeem, dat de nadruk legt op het *verbruik*, uit macro-economisch oogpunt minder wenselijk is, omdat „uit laatstgenoemd oogpunt de bestedingen in het jaar (van geld) het meest belangrijk zijn”. Het verbruik van eenheden uit voorheen verworven welvaart is ook een besteding; althans van waardesommen. De vraag is dus wat voor de instandhouding van

de macro-economische kringloop belangrijker is, de besteding in het jaar van waardesommen uit het concrete nationale kapitaal of de besteding van de over het jaar beschikbaar komende koopkracht. In parenthesi noemt het rapport hier als voorbeeld de werkgelegenheid. Opgemerkt zij, dat t.a.v. het loon geen verschil is tussen verbruik (besteding) van menselijke produktiekracht gedurende het jaar en de besteding van geld in dat jaar. Zou bedoeld zijn op de bevordering van afstelsparen (investerende besteding) of consumptieve besteding uit loon en salaris, dan komt men op een ander probleem, dat ik liever niet specifiek aan koopkrachtbesteding zou willen binden. In de dertiger jaren was het overheersen van de kasstelsel-grondslag één der grote belemmeringen voor een actieve conjunctuurpolitiek.

Het begrip „evenwichtige ontwikkeling van de volkshuishouding” heeft n.m.m. als uitgangspunt de handhaving van de verworven welvaart, waarin die huishouding verkeert. Het begrip dier handhaving impliceert de aanpassing aan de voortschrijding van nieuwe technische en economische mogelijkheden in produktie en consumptie en tevens de aanpassing aan de uitbreiding van de bevolking. Het houdt in, dat de volkshuishouding haar economische plaats in de internationale concurrentie weet te handhaven, haar betalingsbalans in evenwicht blijft. Het houdt in, dat een zo groot mogelijke werkgelegenheid wordt gehandhaafd en een - uit het oogpunt van rationele verdeling van welvaart - bevredigende verdeling van het maatschappelijk inkomen wordt nagestreefd.

Al deze zaken zijn wel voor de tweede wereldoorlog als wenselijkheden en noodzakelijkheden besproken, maar als organisch geheel zijn zij pas bij de overheid na de tweede wereldoorlog in het centrum der belangstelling getreden. In de eerste miljoenennota na die oorlog drukte Minister Lieftinck - geadviseerd door Prof. Tinbergen - dit uit met de woorden, dat de staatsbegroting diende te worden opgemaakt tegen de achtergrond der nationale begroting. Voeg er aan toe, dat de staatsboekhouding tegen de achtergrond der nationale boekhouding moet staan.

De taak van de Overheid is in deze opvatting een tweeledige en de delen liggen in verschillende vlakken der economische wetenschap:

1. De overheid heeft op doelmatige wijze te besturen de diensten, welke tezamen - in hun collectiviteit - de sociale infrastructuur scheppen en daarin de veelheid harer beschikbaarheidsnutigheden produceren (openbare orde, rechtswezen, landsverdediging, waterstaatkundige kustverdediging, land- en waterwegen, politie, brandweer, etc.).
2. De overheid heeft - in ons westers economisch bestel - *door haar beleid* - tot zekere grenzen - richting te geven aan het beleid, dat door de verantwoordelijke leiders van het economisch leven gevoerd wordt. De overheid leidt hier niet zelf van boven af het gehele economische leven, maar corrigeert, stimuleert of remt het effect van de particuliere initiatieven, van de componenten der nationale economie. Die initiatieven oriënteren zich op het door haar geprojecteerde beleid (Prof. J. G. Koopmans introduceerde het begrip economie orientée).

De genoemde twee delen van de taak grijpen in elkaar. Het vereiste voor de handhaving van de nationale welvaart is een aggregaat van de vereisten van de welvaartshandhaving in de componenten daarvan (dus óók voor de overheids-huishoudingen, die de infrastructuur der samenleving tot stand brengen).

Stelt men als basis voor beleidsvorming in macro-economische zin dat van nationaal inkomen pas sprake is boven de instandhouding en de aanpassing aan de economische evolutie van de welvaart (m.a.w. de instandhouding in de volks-huishouding van het aggregaat der produktiemiddelen voor de welvaartshandhaving nodig), dan moet men die eis evenzeer stellen voor de *componenten der volkshuishouding*.

Aldus grijpen de beginselen van de bedrijfs-huishoudkunde (zo men wil de theorie der bestuursnormen der micro-economieën) en de beginselen der macro-economie in elkaar²⁹).

Zoals de boekhouding der bedrijfsbewindvoering in haar kapitaal-vermogens-boekingsreeks overzicht en informatie geeft omtrent de instandhouding van de bedrijfseconomische kringloop, zo geeft de nationale boekhouding overzicht en informatie omtrent de macro-economische kringloop. Het is alleen een verschil in techniek, dat door de eerste de volledige kringloop gedetailleerd verantwoord wordt, de tweede alleen ziet of en in hoeverre er toeneming of afname te constateren valt.

Bedrijfsboekhouding en nationale boekhouding, beide gaan uit van het principe dat investering ter expansie van het produktie-apparaat, volgende uit afstelbesparing, een besteding van het inkomen is, die van de besteding tot instandhouding van het menselijk immateriële produktie-apparaat (z.g. consumptieve besteding) is af te scheiden. Beide detailleren die bestedingen, zoals uit de respectieve doeleinden volgt. In het *bedrijfsleven* beperkt men bestedingen niet tot uitgaven. Besteding kan men ook noemen het verbruik uit de kapitaalgoederenmassa, die intact gehouden moet worden door besteding van gelden ter vervanging van verbruikte massa's. In de macro-economie kan men zonder hiermede in botsing te komen het begrip *bestedingen* beperken tot *gelduitgaven*.

Het verschil ligt daarin dat de bedrijfseconomische theorie ex ante en ex post beleidsnormerend, en dus actief, technisch- en commercieel-economisch zowel als financieel-economisch gericht is. De macro-economische theorie is - in het economisch bestel waarin ondernemingsgewijze produktie overweegt - meer verwachtend en beschouwend dan normatief. Zij kan slechts in de ontwikkeling-corrigerende zin actief genoemd worden; zij grijpt bovendien bij dit laatste in technisch- of commercieel-economische zin niet zelf in, maar doet zulks alleen door financieel-economische beleidsmaatregelen.

Uitgaande - ter simplificatie - van een statische toestand (dus zonder voort-schrijding van techniek, verandering van gebruiksgewoonte etc.) verkrijgt men over zekere periode in de verantwoording der exploitatiekosten van een grote bedrijfshuishouding, ongeveer hetzelfde effect (hoogte van bedrag) wanneer men alle *uitgaven* voor vernieuwing en aanvulling van voorraden, vernieuwing van duurzame produktiemiddelen als exploitatiekosten boekt, dan wanneer men het

²⁹) J. G. Koopmans' oratie van 1955 ademde - hoewel gans anders gebouwd - eenzelfde geest als mijn oratie van 1949 en mijn afscheidscollege van 1961.

verbruik van grondstoffen-eenheden en werkeenheden van duurzame produktiemiddelen op de exploitatierekening belast.

De eerste methode gaat zonder meer uit van de financieel-economische visie, de andere van de technisch-economische (producerend) resp. commercieel-economische (verkoop) beschouwing. In de eerste beschouwing gaat men uit van de gedachte dat het technisch-kwantitatieve van produktie en verkoop in extra-comptabele verantwoording gehouden kan worden. In het tweede geval beoogt men de kringloop in het technisch-kwantitatieve (administratie der goederenbeweging) naast de administratie van geldinkomsten en gelduitgaaf te houden.

In de eerste beschouwing hierboven genoemd meent men, dat men volstaan kan met te constateren dat, indien geen uitgaven voor uitbreidingen of ontvangsten uit inkrimpingen van het produktie-apparaat hebben plaats gehad - en vervangen is wat technische of economische vervanging behoefde - de collectiviteit van kapitaalgoederen intact gebleven is. Controle daarop oefent men uit door periodieke inventarisatie. Verspillingen van tijd, stof en kracht komen niet tot uitdrukking. Indien verspilling of verwaarlozing heeft bijgedragen tot de noodzaak van uitgaven van vervanging, kan men dat niet uit de boeken constateren.

In het tweede geval administreert men regelmatig of het verbruik uit voorraden van grondstoffen, van werkeenheden van duurzame produktiemiddelen wel volledig verantwoord is en of het verbruik wel produktief geweest is. Ook blijkt in hoeverre een netto-inkomen uit opbrengst boven kosten heeft plaats gehad, althans aangenomen dat men t.a.v. lonen, salarissen en andere contante uitgaven, die tevens kosten zijn, zich van doelmatigheid in taaktoedeling en tijdbesteding heeft overtuigd.

Verspilling blijkt ook hier door normatieve kostenkwantificering. De financiële directeur van een macro-bedrijfseconomie³⁰⁾ (de N.V. Philips, de A.K.U., de B.P.M. of Unilever) ontvangt als het ware ter beschikking alle afschrijvingen van een jaar berekend in vervangingswaarde ter besteding voor vervanging van die duurzame produktiemiddelen die dat jaar aan de beurt der vervanging zijn, tegen de vervangingsprijzen. Overeenkomstig dient hem het deel der opbrengst, dat correspondeert met de waarde van de verbruikte materialen, tot de geldbestedingen voor vervanging van die voorraadmassa's, die (b.v. elke week) aan de beurt der voorraadaanvulling zijn. De eis van instandhouding van het aggregaat der kapitaalgoederen naar hoeveelheid, soort en waarde, dus de vervanging, worde niet atomistisch gezien. De eis betreft het aggregaat waarin gedurende de periode de omvang en de samenstelling der componenten kan wisselen.

De beschouwing van het eerste bovengenoemde geval ligt jurist en bankier na aan het hart. Die van het tweede geval past de ingenieur, de bedrijfseconoom en de accountant. De wiskundige mag aan beide kanten toetreden. De boekhouder volgt de comptabele instructie van de accountant. Teneinde een in

30) Daar de onderscheiding der termen macro- en micro-economie niets anders zegt dan groot-economie en klein-economie (de termen vertalende) meen ik, dat een bedrijfshuishouding haar concern-problemen ook met groot of macro kan aanduiden ter onderscheiding van de problemen der onderdelen van het concern. Ik heb die term ook horen gebruiken door bedrijfsmensen.

kwantiteiten en waardesommen, resp. geldbedragen sluitend beeld te krijgen werd naar de simplificatie van de statica gegrepen. Dat men aldus in wiskundige uitbeelding een model kan opbouwen zal klaar zijn. Dat dit model in hoge mate aangepast kan worden aan de dynamiek blijkt, wanneer men bedenkt, dat naar de bekende theorie, afschrijvingen moeten geschieden naar economische gebruiksduur (zoals die bepaald is onder invloed van techniekvoortschrijding en verandering van gebruiksgewoonten) en voorts de waarde-werkeenheden der machines telken jare - of bij tussentijdse urgentie - moeten zijn aangepast aan de verandering van de waarde. Aanpassing aan veranderde waarde geldt ook voor grondstoffenvoorraden, voor produkten in opslag, enz. Disharmonie in de waardebeweging der circulerende eenheden van voorraad kan een verlies in vervangingspotentie van kasmiddelen oproepen. De theorie Limperg, zoals ik die zie, vangt de invloeden der economische dynamiek zo volledig als mogelijk op. De genoemde verliezen, effecten van verkeerde schattingen, verminderen het inkomen, dat voor vertering of voor op expansie gerichte besparing in aanmerking komt.

Nu is de *karakteristiek* van de *macro-econoom*, dat hij - terecht met vasthouden aan het westers economisch bestel - de nationale economie als een geheel ziet. Deed hij dat niet, zijn wetenschap zou, in de boven onder twee genoemde taak van de overheid, aan de regering geen informatie geven.

De techniek van dit deel der economische wetenschap is dus, dat de gehele nationale economie als een enorm geheel van produktie en consumptie wordt gezien, daarbij echter - gezien de individuele verantwoordelijkheden in industrie, transport en handel - de technisch- en de commercieel-economische verantwoordelijkheden overlatend aan de initiatieven van de cellen van produktie en consumptie in de bekende componenten-groepen. In dit opzicht komt de macro-econoom der volkshuishouding in visie overeen met de financiële directeur van het concern. Ook voor hem liggen technische en commercieel-technische verantwoordelijkheden buiten het veld van zijn activiteit, mits die verantwoordelijkheden maar naar rationele bewindvoeringsprincipes zijn uitgewerkt, werden gecalculeerd en de betreffelijke opbrengsten werden overgedragen.

De macro-econoom, die niet het financieel beheer voert, beziet dus alleen van grote hoogte hoe het *financiële beheer* in de bedrijfshuishouding zich afwikkelt, met delegatie van het technisch-economische en het commercieel-economische aan ingenieur, accountant, bedrijfseconoom of koopman. Te stellen - zoals het rapport doet, pag. 59 - dat de macro-economische beschouwing, daar zij in geldbestedingen rekent, zich beter aanpast aan een kasstelsel van budgettering en boekhouden dan een vermogensrechtelijk systeem, getuigt er van dat men de relatie van de nationale macro-economie tot hare z.g. „*micro-economische componenten*” slechts stelt vanuit de techniek der macro-economie. De macro-economie had na Koopmans' voortreffelijke aanvaardingsrede ten deze tot een ander oordeel moeten komen.

Er is, dit is mijn oordeel, rechtstreeks verband tussen de opbouw - ex ante en ex post - van de nationale comptabiliteit en die van de comptabiliteiten der componenten van de volkshuishouding. Het stelsel van het budgetteren en het verwoorden van uitgaven en ontvangsten schiet te kort, zowel voor de overheids-huishouding als voor de bedrijfs- en familiehuishouding. Omdat het tekort schiet

in het handhaven van de kapitaal-vermogenskringloop in de diepte-economie, schiet het te kort in zijn effect op het brede vlak, waarin alle componenten der volkshuishouding als macro-economie in één gezichtsveld zijn getrokken. De opmerking van pag. 49 is juist, die van pag. 56 niet.

Nu ik de gelegenheid er toe heb, wil ik mijn visie toevoegen aan het oordeel der minderheid. Zij spreekt (pag. 52) over het door haar *voorgestane stelsel*, als *van één, dat uit twee fasen bestaat*. „De eerste richt zich op de verkrijging (verwerving) van goederen en diensten.” „Dit is de fase der bestedingen.” „De tweede fase is die van het verbruik van verworven goederen en diensten.” Die twee fasen vind ik in de nationale comptabiliteit terug; zij het dat de eerste fase niet de kringloop van kapitaal en vermogen in nationaal totaal omspannen kan; om voor de hand liggende redenen niet. Zij gaat alleen na in hoeverre besparingen tot investering leiden, in hoeverre die vergroting van de capaciteit der produktiegoederen harmonieert met de uitbreiding van de capaciteit der consumptieve besteding. Zij constateert zo of overmaat van verbruik tot desinvestering heeft geleid, of verhoging van tot verbruik bestemde inkomens, uitgaande boven de stijging der produktiviteit, tot uitholling van vermogen heeft geleid, of wel of andere calculatiefouten zodanige of andere tendenties tot uitholling hebben versterkt.

„In beginsel zal de boekhouding van een overheidshuishouding - aldus de minderheid - evenals die van elke andere huishouding, het geheel van het financieel-economisch gebeuren moeten omvatten.” „Ook in de overheidsdienst zal moeten worden geregistreerd, zowel het aangaan van verplichtingen, als het ontstaan van rechten van leveranciers, het effectueren van betalingen, alsmede het verbruik van de verkregen goederen en van de gepresteerde diensten.” „Dit is zowel nodig uit een oogpunt van bewaking van de eigendommen, rechten en verplichtingen als voor doelmatige informatie ten behoeve van het beheer, voor het afleggen van verantwoording over het beheer, voor het uitoefenen van controle.” „Door het opnemen van de staatsbalans in de rekening en verantwoording wordt tussen beide fasen een systematisch verband gelegd.” „Dit heeft o.m. tot gevolg, dat de verantwoordingsplicht over het aangeschafte blijft gehandhaafd totdat het verbruik is verantwoord en dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen lasten en baten enerzijds en investeringen en desinvesteringen, alsmede mutaties in vorderingen en schulden anderzijds.” Aldus de minderheid.

Voor de meerderheid is het belang van de efficiëntiebewaking - hoewel en passant genoemd - in haar microverschijning geheel overschaduwd door de massaliteit van de macro-beschouwing. Evenwel bewindvoering van de overheid vereist efficiency, doelmatigheidscontrole naast toezicht op de rechtmatigheid der bestedingen. „Een boekhouding, die zich in beginsel beperkt tot de mutaties in slechts één vermogensbestanddeel, nl. het kasgeld, moet ook voor de overheid, zowel wat betreft het verschaffen van de informaties voor de beheervoering als uit een oogpunt van verantwoording en controle ondoelmatig geacht worden.” Zeer juist, heren van de minderheid.

Indien de bewindvoering - bij overheid of bedrijfsleven - niet in afdoende mate gericht is op doelmatigheid in de bewindvoering en principiële eenheid van conceptie daarin, speelt de verspilling van tijd, stof en kracht, van capaciteitsbeschikbaarheid of van besteding boven wat vereist is voor een adequate ont-

wikkeling der volkshuishouding een rol tussen de best gestelde nationale budgetering en de uitwerking van het daarin onderstelde beleid. Het feit van het compromis in de politiek van een coalitiekabinet vermindert in niets de eis van doelmatigheid in de bewindvoering.

8. *De staatsbalans*

Het rapport vermeldt dat de opstelling van de eerste voorlopige staatsbalans geschiedde in 1945 per 30 juni. De eerste definitieve was die van 31 december 1947; overgelegd aan de Staten-Generaal in de Miljoenennota 1949³¹⁾. Het doel van de balans volgens de in het rapport aangehaalde mening van Minister Lief tinck is:

- 1e. om in beknopte vorm een overzicht te geven van de grootte en samenstelling van de staatsschuld in ruime zin en van de daartegenover staande liquide middelen, vorderingen en andere activa;
- 2e. tegemoet te komen - maar alleen voor wat de vermogenspositie betreft - aan het bezwaar van de grote vertraging van de opgestelde rekening van het dienstjaar;
- 3e. aan kredietverstrekkers een periodiek beeld te geven van de financiële toestand.

De balanswaarde wordt „doorgaans gesteld op de kosten van vervanging van het object, rekening houdende met op die kosten te baseren afschrijving i.v.m. de verstreken gebruikstijd”. In het verleden betaalde aanschaffingskosten hadden weinig betekenis voor de waardering in het heden. Waardering naar opbrengstwaarde wordt toegepast bij onvervangbare bezittingen.

De minderheid van de commissie wijst op het feit dat de staatsbalans in haar systeem organisch verbonden is met de administratie.

De meerderheid, het stelsel der minderheid ontradende, erkent niettemin, dat die balans als jaarlijkse informatie een nuttige functie heeft, gegevens verschaffende omtrent de onroerende en roerende goederen, aangaande de staatsbedrijven en deelnemingen in ondernemingen en omtrent de door het Rijk verstrekte garanties.

In deze erkenning komt tevens uit, Schmalenbach's typering van de kameeraalstijl (mede hiervoor gegeven) dat de „Hauptrechnung im Inventar” ligt.

9. *De Algemene Rekenkamer*

Gehandhaafd blijft de rekenplicht der comptabelen (alle personen en instellingen, die aan het Rijk toebehorende gelden of goederen in beheer hebben) tegenover de Algemene Rekenkamer, mede als instrument van interne controle en om haar preventieve werking. Het aantal comptabelen is 1300, waarbij te bedenken, dat sommige rijksdiensten vele comptabelen hebben, andere (heel grote) maar één, waaronder een groot aantal sub-comptabelen ressorteert.

³¹⁾ Het initiatief tot de opstelling komt toe aan Minister Lief tinck. Men vergelijk mijn opstel „De Nederlandse Staatsbalans” in de meer genoemde bundel *De Rijksbegroting*, Brusse 1949.

De Commissie constateert in de huidige toestand (pag. 205) een aantal onvolkomenheden; meent echter (terecht) dat na die signalering het aan de Rekenkamer zelve is eventuele maatregelen tot voorziening te treffen.

De Commissie is terecht van mening (pag. 207) dat de Rekenkamer bij haar controle zekere vrijheid moet genieten, welke het mogelijk maakt haar controle in functioneel verband te brengen met de controles, welke door de departementale controle-organen worden uitgeoefend. Helaas wordt hier de verhouding dier controle-organen tot de werkzaamheden van de Centrale Accountantsdienst en zijn verhouding tot de Algemene Rekenkamer niet besproken³²). Die dienst is van ander karakter dan de controle-organen der vakministeries.

Naast de controle op de rechtmatigheid door de Rekenkamer, de traditionele taak, bespreekt het rapport de controle van de Kamer op de doelmatigheid der beleidsmaatregelen als blijkende uit de gemaakte kosten. De Rekenkamer heeft daaraan de laatste jaren in toenemende mate aandacht gegeven. De Commissie acht het gewenst dat dit toezicht in kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt uitgebreid, zonder evenwel te streven naar een zodanige intensivering, waarbij de doelmatigheid van de Rijksdienst volledig en periodiek zou worden beoordeeld. De Kamer moet er zich toe beperken na te gaan of de departementen intern de doelmatigheid voldoende bevorderen. Daarbij kunnen ook de vragen aan de orde komen of, gezien gewijzigde omstandigheden, niet een verandering van beleid overwogen dient te worden en of een bepaald beleid niet voert tot niet-voorzien gevolgen. De bevindingen van hen, die met de bevordering van de doelmatigheid zijn belast, moeten worden overgelegd aan de Rekenkamer. Dit behoeft niet te zijn - aldus het advies - een overleggen van rapporten.

10. Conclusie

Het rapport is voor ieder, die in openbare financiën, publieke administratie, bestuurskunde, accountancy en bedrijfshuishoudkunde belang stelt, een goede informatiebron omtrent de stand der meningen. Derhalve moest ik er zo uitvoerig over handelen. Het is nog maar een behandeling ten dele.

Het rapport schetst precies hoe en waarin de opvattingen van staatsrecht-experts, macro-economen, fiscale economen en bedrijfseconomen van elkaar afwijken en tot elkaar naderen. Het benutten van die benadering zal straks de taak van de wetgever zijn.

De vraag dringt zich aan mij op, de gehele studie overziende, of het juist is om bij de verschillen in dit rapport over meerderheids- en minderheidsmeningen te spreken. De lezer moet zich n.m.m. realiseren, dat achter de meningsverschillen een verschil in opvatting ligt omtrent de functie van de staat in het maatschappelijk leven.

³²) Het ware gewenst om in verband met de noodzaak van de eenheid van conceptie in het financiële beleid, welke te garanderen logisch onder de taak van „Financiën” valt, het orgaan van de C.A.D. te noemen. Zijn taak is ongeveer dezelfde als de interne accountantsdienst in het grote industriële concern en zijn verhouding tot de Rekenkamer is vergelijkbaar met de verhouding van het werk van zulk een dienst en de externe controle van een public-accountant.

De meerderheid (coalitie van macro-economen en staatsrechtgeleerden) schijnt primair te achten dat deel van die functie, dat leidinggevend opereert in de „economie dirigée”; het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de volkshuishouding. Het rapport noemt dit weliswaar als derde functie van het in de begroting geprojecteerde beleid, maar in de *allesbeheersende vraag* van de *keuze van het in de wet te verankeren comptabiliteitsstelsel* heeft, naar mijn oordeel, hare opvatting, dat *een verbeterd kasstelsel* (anders toch is het stelsel van verkregen rechten niet) *zich beter aanpast* bij de *bevordering dier ontwikkeling, een doorslaggevende betekenis*. De andere argumenten tegen het vermogensrechtelijk systeem bleken van minder betekenis te zijn. *Het is mede daarom, dat ik getracht heb uitvoerig aan te tonen dat een vermogensrechtelijke comptabiliteit eerder van meer dan van minder nut is bij het concipiëren en controleren van een overheidsbestel in het belang der nationale economie.*

De meerderheid hecht wel - evenals de minderheid - grote waarde aan het streven naar efficiency in de staatsdiensten, maar, minder gericht als haar mening is op de noodzaak van eenheid van conceptie in de bewindvoerlijke functie, laat zij de instrumentatie van het efficiency-streven buiten de comptabiliteitswet (pag. 56). Zij laat de efficiëntiebewaking over aan vak-ministers en dienstchefs in wier handen het met het streven naar perfectie van dienstuitvoering gelegd is. Dit is voor *bedrijfseconoom* en *accountant* bij de huidige stand van hun wetenschap een *onaanvaardbare opvatting*.

De minderheid - blijkbaar bedrijfseconomisch georiënteerd - onderschat in geen enkel opzicht het grote belang van een overheidsbestel, dat zich richt op de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling der nationale economie en op de handhaving daarvan. Zij ziet echter daarnaast als even belangrijk de taak van de overheid als gezagsdraagster en de daarmee nauw verbonden taak der produktie, van produceren van de sociale infrastructuur en daarin de noodzaak van het scheppen en handhaven van eenheid van conceptie terzake van efficiëntiebewaking en financieel beleid. Derhalve is de aanbeveling van de bedrijfshuishoudkundigen, een comptabiliteitsstelsel in te voeren dat beide belangen op evenredige wijze dient. Ik meen te hebben aangetoond, dat dit terecht is.

De wetgever moge zich de juistheid van het minderheidsstandpunt realiseren, zoals dat door Jacomet eens werd uitgedrukt. „L'administration d'un Etat aux activités ainsi étendues et dispersées et qui prélève sur la collectivité un tribut de plus en plus lourd, faut témoigner - par le souci constant d'une organisation rationnelle de ses services - de son aptitude à fournir au public le maximum de satisfaction au moindre prix de revient”.

Dit na te streven vereist een systematisch - op bestuurseconomische gronden gebaseerd - comptabiliteitsstelsel; ook in de bevordering van de evenwichtige ontwikkeling der nationale economie.

Het financieel beleid strekt zich - niet alleen in zijn projectie, maar ook in zijn uitvoering - uit over de gehele staatstaak. Indien aan de vakministers der verschillende gespecialiseerde departementen naast de technische uitvoering, ook de verwerkelijking van het financiële beleid zou worden gedelegeerd, bestaat niet de zekerheid dat die uitvoering geheel aan het ontwerp van financieel beleid zal beantwoorden. Derhalve geldt voor alle tijden de eis, dat de vak-

minister in de uitvoering van het financiële beleid met zijn ambtgenoot van Financiën zal samenwerken.

De bewindsman der financiën kan zijn zware taak niet vervullen zonder de beschikking over een apparaat, dat op korte termijn het over de departementen verdeelde financiële beheer observeert, zo nodig tracht af te remmen, met het algemeen financieel beleid te coördineren en de efficiëntie te bevorderen.